

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM FILOSOFIA**

Campina Grande
Junho de 2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
UNIDADE ACADÊMICA DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA

Reitor

Vicemário Simões

Vice-Reitor

Camilo Allyson Smões de Farias

Pró-Reitor de Ensino

Alarcon Agra do Ó

Diretor do Centro de Humanidades

Fernanda Leal

Vice-Diretor do Centro

Vanderlan Francisco da Silva

Coordenador Administrativo

Eberth Eleutério dos Santos

Coordenador de Licenciatura em Filosofia

Jordi Carmona Hurtado

Coordenador de Pesquisa e Extensão

Antônio Gomes da Silva

SUMÁRIO

1. BREVE HISTÓRICO.....	5
2. APRESENTAÇÃO.....	6
3. JUSTIFICATIVA.....	9
4. MARCO TEÓRICO E PRESSUPOSTOS.....	12
5. OBJETIVOS DO CURSO.....	14
4.1 Objetivos Gerais.....	14
4.2 Objetivos Específicos.....	14
6. FORMAS DE ACESSO AO CURSO.....	15
7. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO LICENCIADO EM FILOSOFIA.....	16
8. PERFIL DO CURSO.....	18
9. PERFIL DO EGRESSO.....	20
10. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL.....	24
11. CONTEÚDOS CURRICULARES.....	25
12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	28
13. COMPOSIÇÃO CURRICULAR.....	32
1. COMPONENTES CURRICULARES BÁSICOS PROFISSIONAIS (OBRIGATÓRIOS).....	32
2. COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES.....	33
14. EXECUÇÃO CURRICULAR POR PERÍODO LETIVO.....	36
15. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC).....	39
16. ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS.....	40
17. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO.....	41
18. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE.....	42
19. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.....	43
20. ESTÁGIO SUPERVISIONADO.....	44
21. CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO.....	45
21.1. Quadro docente.....	45
21.2 Corpo Técnico-Administrativo.....	45
21.3 Infraestrutura e demais recursos.....	45
21.4 - Laboratórios.....	46
21.5 Anfiteatro do Hall das Placas.....	46
21.6 Salas de aulas.....	46
21.7 Biblioteca.....	47
22 - FLUXOGRAMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA - CH/UFCG... ..	48
23. REFERÊNCIAS.....	50
24. EMENTÁRIO.....	52
24.1 COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS.....	52
1º período.....	52
2º período.....	58
3º período.....	65
4º período.....	71
5º período.....	76
6º período.....	82
7º período.....	88
8º período.....	94

9º período.....	99
10º período.....	102
24.2 COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS.....	105

ASPECTOS GERAIS DO CURSO

NOME DO CURSO: Curso de Filosofia

TÍTULO: Licenciado em Filosofia

ANO DE CRIAÇÃO: 2008

RECONHECIMENTO: Portaria Ministerial nº 920 de 27 de dezembro de 2018.

ESTRUTURA CURRICULAR VIGENTE: Resolução CSE/UFCG nº 11/2012

TURNO: noturno

REGIME: seriado semestral

DURAÇÃO MÍNIMA: 10 períodos

DURAÇÃO MÁXIMA: 15 períodos

LIMITE DE CRÉDITOS POR PERÍODO: 16 CR (min.) e 20 CR (máx.), com ressalva para o 10º período em que o número de créditos máximo excede em função do Estágio Supervisionado sendo no máximo 21 créditos.

CARGA HORÁRIA: 3.225 horas

VAGAS: 20

1. BREVE HISTÓRICO

A idealização do Curso de Filosofia na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) remonta a uma expectativa aberta na década de 90 do século passado, com a articulação de professores que, naquele momento, eram responsáveis pela área de Filosofia no Departamento de Sociologia e Antropologia (**DSA**) da Universidade Federal da Paraíba (**UFPB**) – Câmpus II, Campina Grande¹. Esse grupo de professores era responsável pela oferta regular dos componentes curriculares “Introdução à Filosofia”, “Teoria do Conhecimento” e “Relações Humanas” para os diversos cursos desta Instituição de Ensino Superior. Além disso, a área de Filosofia do **DSA** também foi responsável pela realização de vários eventos científicos, de cursos de extensão e de assessorias no campo educacional em Campina Grande.

Apesar dos inumeráveis esforços, a criação do Curso de Filosofia não obteve o êxito imediato, como era o desejo do grupo de filósofos oriundos do **DSA**. Não obstante, uma constatação inegável e bastante significativa animou ainda mais a continuação deste projeto, a saber: que, devido à atividade docente mencionada acima, estabeleceu-se um espaço de atuação e de discussão filosófica no interior da **UFCG**, assim como na cidade de Campina Grande propriamente, suscitando assim o interesse de várias pessoas que se instituíse um curso de Filosofia que pudesse atender a comunidade da cidade e da região.

¹ Posteriormente, através da Lei nº 10419 de 09 de abril de 2002, ocorreu o desmembramento da UFPB, ocasionando assim o surgimento da UFCG.

2. APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação, o Governo Federal propôs às Instituições Federais de Ensino Superior, por meio do **Decreto nº 6.096** de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (**REUNI**), tendo como principal objetivo a ampliação do acesso e da permanência dos estudantes no ensino superior.

Com sua adesão aos propósitos e às diretrizes do **REUNI**, a UFCG pôde abrir e estimular a criação de um espaço inovador para expansão e melhoria do ensino superior no interior do Nordeste e mesmo em âmbito nacional, alcançando assim um destaque inquestionável no mundo acadêmico. Seguramente, esse passo foi decisivo para a criação do Curso de Graduação em Filosofia, no Centro de Humanidades (CH) do Câmpus de Campina Grande – por meio da Resolução **CSE/UFCG nº 16**, de 20 de novembro de 2008, da Câmara Superior de Ensino da UFCG – cujo início efetivo de suas atividades ocorreu no primeiro semestre de 2009.

A Área de Filosofia da UFCG oferece duas perspectivas de formação acadêmica na modalidade presencial: **Bacharelado** e **Licenciatura**. Cabe destacar aqui o desenvolvimento progressivo do número de vagas ofertadas pelo Curso de Filosofia. Em 2009, com a entrada de sua primeira turma, a Área ofertou 30 vagas apenas para o bacharelado em seu processo seletivo. Para o ingresso em 2010, foram ofertadas 30 vagas, sem a determinação prévia do número de vagas para bacharelado e licenciatura.

Respeitando a orientação da Pró-Reitoria de Ensino da UFCG (**PRE**), a partir do processo seletivo de 2010 passou-se a ofertar, regularmente, 20 vagas para cada um dos cursos destacados. O turno de funcionamento é o noturno, o que atende aos requisitos legislativos em termos de educação no Brasil, bem como aos critérios de implantação do programa **REUNI** e do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCG, quanto à ampliação de vagas e à criação de novos cursos de graduação².

É importante destacar que os dois cursos oferecidos possuem um vínculo intrínseco, visto que o estudante deverá obter um conjunto de competências e habilidades específicas, em termos de conteúdo e de qualidade, para atingir uma formação sólida em Filosofia e, ao mesmo tempo, adequada às exigências de nossa sociedade. Em ambos os cursos serão privilegiadas o elenco tradicional de disciplinas básicas, a saber: História da Filosofia, Ética,

² O § 4, Art. 47, da Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina: “As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária”.

Lógica e Metafísica; e também disciplinas de cunho científico, bem como as disciplinas na área de Filosofia Política, Estética e Filosofia da Linguagem.

A licenciatura em Filosofia deve ter como foco de seus esforços a formação de professores de Filosofia que deverão estar diretamente envolvidos com o Ensino Médio. Mais recentemente, com a **Lei nº 11.684 de junho de 2008**³, que torna obrigatória a inclusão das disciplinas **Filosofia** e **Sociologia** no Ensino Médio, a demanda por profissionais destas duas áreas aumentou consideravelmente, ocasionando, assim, a abertura de um espaço significativo para a inserção e atuação dos licenciados em Filosofia no cenário nacional.

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia CH/UFCG, que ora se apresenta, é fruto do envolvimento e da contribuição coletiva dos docentes, do pessoal técnico-administrativo e de representantes discentes. É fruto do esforço ininterrupto em torno de uma série de análises e de discussões que possibilitou oferecer um caminho sério e comprometido com a formação acadêmica e profissional em Filosofia. É indispensável salientar que, desde sempre, o fio condutor da reformulação deste Projeto Pedagógico (**PPC**) foi o diálogo e a certeza de que o mesmo exige uma retomada contínua, pois, de modo geral, os problemas e os desafios em torno da educação não se reduzem a um receituário programático e inflexível.

É importante destacar também que a reformulação deste **PPC** (Licenciatura), bem como o delineamento do perfil do curso e de suas implicações, contou com a observação atenta dos seguintes imperativos legais:

1. Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2. Parecer CNE/CES nº 492/2001, que trata da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia;
3. Parecer CNE/CES nº 1.363/2001, que retifica o Parecer CNE/CES 492/2001;
4. Resolução CNE/CP 2/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 1 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12.
5. Resolução CNE/CES 12, de 13 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Filosofia;
6. Resolução CSE/UFCG nº 26/2007, que homologa o Regulamento do Ensino de Graduação;

³ Essencialmente, essa Lei altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos de todas as séries do Ensino Médio.

7. A resolução n 05/2013, que aprova os procedimentos para a elaboração e reformulação de PPC de Graduação da UFCG e dá outras providências;
8. Resolução CNE/CP n° 1/2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
9. Resolução CNE/CP n° 2/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;
10. Resolução CNE/CP n° 1/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
11. Lei n° 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;
12. Lei n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências.

13. Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018 que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A criação do curso

Inicialmente, a justificativa de *criação* do Curso de Licenciatura em Filosofia da UFCG, que começou seu andamento em 2009, esteve em consonância com as principais diretrizes da legislação brasileira em termos de educação, com o compromisso assumido pela universidade pública em relação aos interesses da sociedade e, de modo mais geral, com a disseminação do conhecimento filosófico, entendido como um dos alicerces fundamentais da cultura ocidental.

Mais especificamente, os pontos que justificaram esta oferta foram: em primeiro lugar, o atendimento de significativa demanda por um curso universitário noturno em Filosofia, o que contribui diretamente com o acesso ao ensino superior e, por conseguinte, com a democratização da educação no Brasil. Em segundo lugar, e vinculado ao primeiro aspecto, a localização da UFCG, Campus Campina Grande, em uma posição geograficamente estratégica da Paraíba e mesmo do interior do Nordeste, o que permite receber e agrupar estudantes de várias cidades circunvizinhas e da região.

O terceiro aspecto esteve relacionado com a Lei nº 11.684 de junho 2008, que estabelece a obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia em todas as séries do Ensino Médio. É um fato inquestionável que a inserção e a consequente criação de um espaço de estudos e de discussões em torno da Filosofia demandam a produção de material de pesquisa, de um acervo considerável de livros, artigos e demais recursos didáticos que serão utilizados nas escolas. Isso evidencia o vínculo intrínseco entre o bacharelado e a licenciatura em Filosofia, pois, em linhas gerais, assinala uma interação salutar entre o desenvolvimento da pesquisa e a atividade docente.

Um quarto aspecto, e não menos importante, é a ideia de que a Filosofia pode contribuir decisivamente para a formação integral dos indivíduos, para o desenvolvimento de nossa sociedade e para a promoção da democracia. Em relação a tais aspectos, o Projeto Pedagógico do Curso esteve desde sua origem de acordo com a **Declaração de Paris para a Filosofia**⁴:

Reafirmamos que a educação filosófica, formando espíritos livres e reflexivos, capazes de resistir às diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusão e de intolerância, contribui para a paz e prepara cada um a assumir suas responsabilidades face às grandes interrogações

4 Declaração aprovada durante as jornadas internacionais sobre **Philosophie et Démocratie dans le Monde** [“Filosofia e Democracia no Mundo”], organizadas pela UNESCO, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 1995.

contemporâneas, notadamente no domínio da ética;
Julgamos que o desenvolvimento da reflexão filosófica, no ensino e na vida cultural, contribui de maneira importante para a formação de cidadãos, no exercício de sua capacidade de julgamento, elemento fundamental de toda democracia. (UNESCO, 1995, pp. 13-14).

Evidentemente, os quatro aspectos que justificaram a oferta deste curso estão correlacionados: a preocupação com o desenvolvimento regional, implicada na formação e profissionalização de nossos estudantes, e a contribuição, em nível nacional, com o amadurecimento espiritual de nossa própria sociedade. Essa retomada dos estudos humanísticos, notadamente da Filosofia, inspira e mesmo propicia um olhar mais atento sobre a nossa própria cultura; isso porque, ante ao império efêmero das informações midiáticas, do consumismo desenfreado, da perda dos valores e da banalização da vida, a atividade filosófica estimula a curiosidade e o desenvolvimento de uma reflexão cuidadosa sobre nosso modo de ser, pensar e agir.

3.2 A reformulação do Projeto Pedagógico:

Desde sua criação, o curso já passou pela avaliação do MEC, para seu reconhecimento, em março de 2018. A comissão, composta pelos avaliadores *ad-hoc* Marcos Antonio da Silva e Degislando Nobrega de Lima, concluiu no relatório posterior à visita e aos trabalhos de avaliação que o curso de Licenciatura em Filosofia tinha um “perfil muito bom”, atribuindo o conceito final de 4.

Enquanto ao projeto atual de reformulação do projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia, a justificativa mais geral e imediata diz respeito às mudanças acontecidas na organização e entendimento do projeto educativo da República, como indicadas nas linhas gerais do Plano Nacional de Educação 2014-2024, e mais especificamente pela Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada. A nova estruturação dos cursos de Licenciatura estipulada pela citada Resolução, especialmente no artigo 13, exige uma adaptação de nosso curso, à qual responde a presente reformulação do PPC.

Em segundo lugar, no que diz respeito à relação com a instituição, cabe salientar que a reformulação do curso de Licenciatura em Filosofia da UFCG visa a articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/UFCG (Resolução nº 5/2014) – e as políticas institucionais implantadas no curso.

Finalmente, mesmo se ela foi motivada em primeiro lugar por demandas externas, a

presente reformulação do Curso de Licenciatura em Filosofia consiste também em uma ação pedagógica cujo objetivo é responder às diferentes problemáticas internas detetadas durante os anos do andamento do Curso, desde sua criação em 2009. Nessa perspectiva, os principais critérios adotados foram: a) Atualização das ementas e bibliografias das disciplinas ofertadas; b) Adequação da grade curricular a uma maior diversidade de correntes e de eixos de reflexão filosóficos; c) Adaptação do fluxograma às necessidades particulares e específicas do alunado típico do curso.

3.3 Acessibilidade:

Conforme preconiza o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCG (Resolução nº 5/2014), a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida não apenas se faz necessária, mas torna-se urgente e imprescindível quando se concebe o direito de cidadania de “todos”. A ampliação das ações de assistência estudantil, pautada no oferecimento de condições de permanência na Universidade com qualidade e dignidade, com acesso aos programas, baseado na justiça, equidade e acompanhamento do desempenho acadêmico, passa necessariamente por programas de apoio pedagógico e financeiro, por estímulo à permanência e pela organização estudantil.

Pensando nisso, a UFCG criou o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI – como Órgão Suplementar vinculado à Reitoria (Resolução nº 11/2016 do Colegiado Pleno da UFCG). O NAI tem por finalidade o atendimento a pessoas com deficiência física, sensorial, mental ou intelectual, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades – superdotação, conforme disposto na legislação vigente.

4. MARCO TEÓRICO E PRESSUPOSTOS

Na medida em que a Filosofia se caracteriza como uma atividade reflexiva e crítica, em oposição às perspectivas infundadas e ao diletantismo irresponsável, o seu ensino consiste essencialmente em desenvolver e estimular a capacidade de *pensar* rigorosamente, articulando pressupostos, conceitos e noções decisivas para compreender a realidade e, de modo correlativo, para transformá-la. Ora, mais do que a transmissão de conteúdos específicos, a preocupação deste curso está em sintonia com as principais exigências legais em termos de educação no Brasil e mesmo com a direção da educação no século XXI, expressa pelos seguintes pilares: *aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser*⁵.

Aqui, com efeito, um fator específico merece atenção. O curso de licenciatura em Filosofia possui dois aspectos fundamentais: um de caráter puramente teórico e outro de caráter prático. Em seu caráter teórico, o curso de Filosofia se volta para a realização de uma considerável carga de leitura de textos notadamente tidos como *clássicos* da História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea). Em *Por que ler os clássicos*, Ítalo Calvino afirma que um texto clássico é aquele que “nunca terminou de dizer o que tinha para dizer” (1995, p. 11). Um texto clássico sempre deixa pontos de reflexão em aberto, sempre solicita e articula uma série de interpretações, deixando assim uma herança inconfundível para o patrimônio cultural da humanidade. Em outros termos, o texto clássico é sempre marcado pela dificuldade de uma interpretação exaustiva e final, pois o mesmo parece conservar, parafraseando Fernando Pessoa, uma *eterna novidade*.

A situação de um clássico em Filosofia não é diferente. Se a característica primordial da atividade filosófica vincula-se à criação de conceitos, é necessário destacar que os mesmos não se comportam como *aeternae veritates*. Ou, como enfatizam Deleuze e Guattari:

[...] apesar de datados, assinados e batizados, os conceitos têm sua maneira de não morrer, e todavia são submetidos a exigência de renovação, de substituição, de mutação, que dão à filosofia uma história e também uma geografia agitadas, das quais cada momento, cada lugar, se conservam, mas no tempo, e passam, mas fora do tempo.

(Deleuze e Guattari, *O que é filosofia*, 1992, p.16)

Evidentemente, como já foi assinalado anteriormente, não se trata de uma mera transmissão de conteúdos – ou melhor, de um repertório de saberes estabelecidos pela

5 Conferir o texto **Educação**: um tesouro a descobrir. (Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI).

tradição –, mas sim de um estudo tendo em vista os numerosos “produtos” do pensamento filosófico como maneira de avaliar o presente, a nossa própria época, renovando assim os conceitos e, conseqüentemente, as formas de pensar e interferir no mundo.

E é com este interesse que o curso de licenciatura em Filosofia também apresenta o seu caráter eminentemente prático, pois o conjunto de seus componentes curriculares específicos se articula no sentido de efetivamente preparar o estudante para a realidade de seu campo de atuação profissional, fornecendo a oportunidade do desenvolvimento prático das competências específicas de um educador, seja com atividades em sala de aula, seja por meio de práticas em laboratórios ou no futuro local de trabalho.

Essa diretriz revela a perspectiva pedagógica que acompanha toda fundamentação e estruturação deste projeto, a saber: o ensino de Filosofia não deve ser encarado como uma espécie de mera transmissão automática de puros conceitos; conceitos estes enrijecidos e incapazes de estimular o livre-pensamento. Como se fosse possível pensar o ensino de Filosofia como um discurso unívoco e vazio sobre uma realidade sempre passada. A Filosofia deve também propiciar a habilidade de pensar o seu próprio tempo, e o ensino de Filosofia deve se munir de todos os recursos teórico-práticos disponíveis na pedagogia contemporânea, a fim de oferecer aquela formação que mais se adeque aos diversos contextos históricos, geográficos, políticos e sociais.

A aceção aqui assumida é a de que a Filosofia é caracterizada, sobretudo, pelo diálogo, o que permite a articulação integrada e o confronto de diversos saberes teórico-práticos, cuja importância é decisiva para formação integral do homem. Sendo assim, espera-se que o futuro educador adquira e realize a capacidade de estimular o “pensar por si mesmo”, através da articulação de conceitos e de práticas de trabalho.

Estes são pontos fundamentais para o desenvolvimento de jovens que percebam a educação como um modo privilegiado de entender e de se inserir em uma sociedade a partir de uma perspectiva que é, simultaneamente, teórica e prática.

5. OBJETIVOS DO CURSO

4.1 Objetivos Gerais

Formar licenciados em Filosofia que serão capazes de:

- Questionar a realidade em suas diferentes dimensões (psicológica, social, política, econômica, estética e religiosa), tendo como horizonte a formulação de problemas e a busca de soluções, utilizando-se do pensamento lógico, da criatividade e do julgamento crítico;
- Pesquisar e produzir conhecimento que permita o diálogo e a colaboração no âmbito acadêmico e que estabeleça vínculos com o contexto social no qual a Universidade se insere;
- Contribuir para a promoção das ciências, das artes e da cultura;
- Compreender a sua atuação profissional como um exercício de cidadania, pautado em valores éticos e no desenvolvimento da democracia.

4.2 Objetivos Específicos

- Formar profissionais da educação na área de Filosofia, com destaque para a docência no Ensino Médio;
- Atender a demanda da cidade e da região com educadores cujo espírito crítico possibilite a criação de uma reflexão sobre temas que envolvam conteúdos, metodologias e avaliações específicas do Ensino Médio;
- Moldar professores de Filosofia capazes de desempenhar, com êxito, funções especificamente didático-pedagógicas;
- Formar pensadores que se debrucem sobre os mais importantes conteúdos da Filosofia, adaptando-os às condições específicas de um corpo discente do Ensino Médio;
- Formar professores com uma visão global da Filosofia e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de articular essa visão com as formas de conhecimento específicas de outros componentes curriculares do Ensino Médio.

6. FORMAS DE ACESSO AO CURSO

O ingresso no curso de licenciatura em filosofia será anual, sendo ofertadas 20 (vinte) vagas exclusivamente no turno noturno.

As formas de acesso ao Curso de Filosofia do CH/UFCG, modalidade licenciatura, estão em consonância com a **Resolução CSE/UFCG nº 26/2007**, que estabelece o Regulamento do Ensino de Graduação da UFCG, cujo **Art. 9º**, determina que o ingresso nos cursos de graduação da UFCG poderá ocorrer mediante: concurso vestibular, transferência, admissão de graduado, reingresso, reopção ou programas acadêmicos específicos.

7. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO LICENCIADO EM FILOSOFIA

De acordo com o Parecer CNE-CES nº 492/2001, de 03/04/2001, o curso de licenciatura em Filosofia deve oferecer aos seus alunos, futuros profissionais da educação, um aprimoramento de algumas competências e habilidades específicas que, em suas linhas gerais, podem ser apontadas da seguinte maneira:

- Capacitação para um modo especificamente filosófico de formular e propor soluções a problemas, nos diversos campos do conhecimento;
- Capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-política;
- Capacidade para análise, interpretação e comentário de textos teóricos, segundo os mais rigorosos procedimentos de técnica hermenêutica;
- Compreensão da importância das questões acerca do sentido e da significação da própria existência e das produções culturais;
- Percepção da integração necessária entre a Filosofia e a produção científica, artística, bem como com o agir pessoal e político;
- Capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos direitos humanos;
- Capacidade de leitura e compreensão de textos filosóficos em línguas clássicas: grego e latim;
- Capacidade de apresentar uma postura criativa na pesquisa, viabilizando a produção filosófica em diferentes contextos;
- Capacidade de atuar na Universidade, entendendo-a como um instrumento de transformação social, mantendo o foco na tríade “ensino, pesquisa e extensão”;
- Capacidade para manter uma constante avaliação dos processos relacionados à formação de seus pares;
- Capacidade para a interpretação filosófica de questões relacionadas às artes, às ciências, à política, à história e à religião;
- Competência na utilização da informática;

No que concerne às competências e capacidades especificamente relacionadas à licenciatura, observou-se os Art. 7º e 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CP nº 2, de 01/07/2015, segundo o qual o(a) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir:

I - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na função de promover a educação para e na cidadania;

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional e específica;

III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na organização e gestão de instituições de educação básica.

Na medida em que o projeto pedagógico não é um mero instrumento documental, também possuindo um caráter flexível e dinâmico, outras diretrizes e competências poderão e deverão ser apontadas por reuniões do NDE do curso.

8. PERFIL DO CURSO

O curso de licenciatura em Filosofia (CH/UFCG) teve, como uma de suas preocupações fundamentais, atender a duas diretrizes básicas:

Primeiro, que os alunos tivessem acesso exclusivo aos conteúdos curriculares específicos da Filosofia nos quatro primeiros períodos para que assim pudessem se inteirar, desde o início, das principais questões e temas que norteiam o debate filosófico em sua longa história, assim como, também, do modo propriamente filosófico de investigação e de apresentação de seus conceitos e ideias, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista temático.

Deste modo, há certa identidade entre os alunos do curso da licenciatura em Filosofia e os alunos do bacharelado. Essa identidade pode ser vista como benéfica por dois motivos. Primeiro porque assim é possível estimular, no futuro licenciado em Filosofia, uma formação filosófica mais concentrada; em segundo lugar porque se evita, deste modo, uma dissensão precoce no corpo discente, propiciando uma integração entre a prática do ensino em Filosofia com o ato do aprendizado e da pesquisa em Filosofia que, como é sabido, são inseparáveis.

A segunda preocupação diz respeito à maneira como as disciplinas específicas da licenciatura se articularam com a grade curricular básica do curso e com o perfil específico de nossos alunos oriundos, simultaneamente, de centros urbanos e de distantes regiões rurais. Assim, tanto a grade curricular básica, como as disciplinas propriamente pedagógicas (Prática de Ensino em Filosofia, Metodologia do Ensino de Filosofia, Didática, Estágio Supervisionado, LIBRAS, Psicologia Educacional, etc), tiveram que respeitar esse duplo perfil de nossos alunos, de modo que a postura adotada foi pela procura de um ensino de caráter amplo e democrático.

Ainda assim, foram detectadas certas peculiaridades de nosso aluno que ajudaram a construir uma identidade mais própria do nosso curso que, em sua grade curricular básica, fornece ênfase à produção de textos filosóficos através da disciplina Leitura e Produção de Textos Filosóficos que é oferecida em dois períodos da licenciatura.

A partir do terceiro período, o aluno da licenciatura começa a travar contato com as disciplinas mais especificamente relacionadas com o seu futuro profissional como docente. Assim, no terceiro período terá contato com Psicologia Educacional, no quarto período cursará as disciplinas de Didática e Prática de Ensino de Filosofia, no quinto período terá a oportunidade de ampliar sua capacidade de comunicação com pessoas com deficiência auditiva por meio da disciplina LIBRAS que passa a ser uma disciplina obrigatória para os

cursos de licenciatura plena (Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000).

Assim, o perfil do curso de Licenciatura em Filosofia, através de seus três eixos fundamentais, ensino, pesquisa e extensão, tenta garantir ao seu aluno uma formação ampla nos temas centrais da Filosofia e, ao mesmo tempo, uma capacitação para a atuação profissional que não se limite à mera reprodução de conteúdos, respeitando assim as orientações mais amplas apontadas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

Aliás, as estratégias pedagógicas adotadas pelo curso de Licenciatura em Filosofia estão em consonância com as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCG (Resolução nº 5/2014).

9. PERFIL DO EGRESSO

Entende-se que a construção de um determinado perfil do profissional em educação, seja em que área for, deve ser pautado por certos fundamentos metodológicos que deverão orientar as instituições no sentido da melhor formação desses profissionais, principalmente quando o assunto é a formação de professores.

O Licenciado em Filosofia é o professor que planeja, organiza e desenvolve atividades e materiais relativos ao Ensino de Filosofia. Sua atribuição central é a docência na Educação Básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os fundamentos da Filosofia, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do conhecimento filosófico em saber escolar. (Referenciais Curriculares dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura SES/MEC 2010).

Assim, esses fundamentos estabelecem que a formação dos professores deve se pautar pela associação entre teorias e práticas, pela máxima capacitação do futuro docente, pelo aproveitamento da formação e de experiências anteriores em outras instituições, ou ainda pelo aproveitamento de outras atividades que de algum modo possam vir a enriquecer o elenco de habilidades que os profissionais em educação necessitam possuir, desenvolver e apresentar, seja ao longo do curso, seja enquanto profissionais efetivamente atuantes em suas áreas de docência.

Tendo em vista esta formação que se pretende holística, uma vez que deve englobar conhecimentos teóricos e vivências práticas, o conjunto dos componentes curriculares do curso de licenciatura em Filosofia foi planejado e articulado com o intuito de oferecer as condições necessárias para a aglutinação destes conhecimentos, obtidos previamente, com os que hão de se atualizar no decorrer do desenvolvimento do curso; sejam estes conhecimentos de caráter teórico, sejam de caráter prático.

O egresso do curso de Filosofia do CH/UFCG, deverá apresentar em seu perfil o necessário domínio daqueles temas, conceitos e problemas mais importantes da História da Filosofia. Além disso, deverá ele apresentar capacidade de refletir de maneira autônoma sobre esses temas, conceitos e problemas de modo a articulá-los em uma rede de raciocínio que apresente seus aspectos mais sutis e interessantes.

Mas é claro que um simples domínio das temáticas filosóficas não basta para a formação do perfil de um profissional que também se pretende um educador. Nesse sentido, se fará mister que estes conteúdos e reflexões propriamente filosóficos possam de algum modo ser articulados de maneira a serem dinamicamente assimilados em sala de aula. O

egresso do curso de licenciatura em Filosofia deverá, portanto, ser capaz de enfrentar o desafio de traduzir difíceis raciocínios filosóficos em uma linguagem de fácil absorção por aqueles a quem o seu conhecimento se dirige prioritariamente, a saber, os alunos do Ensino Médio.

O egresso do curso de Filosofia (licenciatura), também deverá estar apto para saber articular os diferentes contextos sócio-econômicos em que deverá atuar, tendo em vista as condições específicas da região em que se localiza o curso de Filosofia da UFCG.

Deverá fazer parte do perfil do egresso de Filosofia, uma vocação para contribuição ativa nas discussões pedagógicas, com intuito de fornecer um parâmetro crítico-constructivo para o aperfeiçoamento dos processos propriamente didáticos envolvidos na formação das habilidades do aluno do Ensino Médio. Deste modo, o licenciado em Filosofia poderá e deverá contribuir para o debate das questões relativas às avaliações de alunos e de professores, à atuação do professor dentro e fora da sala de aula, para o engajamento de alunos e professores em projetos de melhorias científico-culturais, para o estímulo de uma dinâmica multidisciplinar e interdisciplinar em sala de aula, etc.

A interdisciplinaridade pode ser sucintamente explanada como a união de esforços disciplinares no sentido de tentar encontrar um ponto de intersecção entre conhecimentos, conceitos e métodos, voltados para o ensino e para a pesquisa de maneira programática, procurando assim criar um tipo de saber que transcenda as unidimensionalidades disciplinares.

O sucesso da empresa interdisciplinar culmina na transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade pode ser entendida como um segundo momento do esforço interdisciplinar, a saber, como sua consolidação na forma da transcendência das unidimensionalidades disciplinares; isto é, a transdisciplinaridade é a conquista de um saber que não pode ser reduzido a nenhuma das disciplinas que se encontravam na origem do esforço multidisciplinar e interdisciplinar do seu processo de constituição.

A complementaridade entre os saberes é o que há de mais essencial na interdisciplinaridade; neste sentido, o Curso de Filosofia foi concebido de maneira a articular sua grade curricular (disciplinas obrigatórias e optativas) de forma a favorecer essa complementaridade entre as muitas doutrinas que a História da Filosofia nos oferece. De maneira gradual o discente passará a entrar em contato com diversos conceitos e métodos de investigação filosófica, sempre tendo em vista o eixo comum do saber conhecido pelo nome abrangente de Filosofia. Ver-se-á que questões epistemológicas apresentam íntima conexão com questões ontológicas que, por sua vez, servem de base para discussões éticas, e todas

estas investigações não podem ter lugar sem uma prévia discussão sobre a lógica.

Finalmente, o PPC do curso de Licenciatura em Filosofia contempla o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução CNE/CP nº 2, de 01/07/2015, que estabelece que o (a) egresso (a) deverá ser apto a:

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária;

II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria;

III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação básica;

IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano;

V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;

VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade;

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;

VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;

IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais;

X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;

XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;

XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos;

XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação fundamentais para o exercício do magistério.

10. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O licenciado em Filosofia trabalha como professor em instituições de ensino que oferecem cursos de nível fundamental e médio; em editoras e em órgãos públicos e privados que produzem e avaliam programas e materiais didáticos para o ensino presencial e a distância. Além disso, atua em empresas que demandem sua formação específica e em instituições que desenvolvem pesquisas educacionais.

Com a implantação da Filosofia como disciplina obrigatória no Ensino Médio (parecer CNE/CEB nº 38/2006), abriu-se uma excelente oportunidade de trabalho para aqueles que se interessam pela Filosofia no Brasil e que pretendem ingressar na carreira docente imediatamente após a conclusão da graduação. Nesse sentido, os cursos de licenciatura em Filosofia cumprem o importante papel de tentar suprir uma demanda crescente por professores com conhecimento filosófico e que procuram se inserir no mercado de trabalho.

Como no resto do Brasil, a cidade de Campina Grande, assim como a região circunvizinha, carece enormemente de professores de Filosofia licenciados para tal atividade. Neste sentido, o curso de licenciatura em Filosofia do CH/UFCG tem um oportuno e importante papel na tarefa de efetivação dos objetivos almejados pelos idealizadores da reforma educacional que começou a ocorrer a partir de meados da década de 1990 com a nova LDB, culminando com a obrigatoriedade da Filosofia e Sociologia como componentes curriculares obrigatórios no Ensino Médio.

O formando no curso de licenciatura em Filosofia do CH/UFCG terá, portanto, um campo de trabalho de relativa importância em Campina Grande e região, tanto no que diz respeito à oferta de vagas de atuação profissional, como no que concerne ao fator qualitativamente determinante, como agente de intervenção e transformação sócio-educacional em sua comunidade.

11. CONTEÚDOS CURRICULARES

Considerando mais uma vez as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Filosofia, a organização curricular, apresentada abaixo, do Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG, tem como vetor específico o elenco tradicional de cinco disciplinas clássicas: História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), Estética, Ética, Lógica e Metafísica. Em concordância com essa diretriz, são priorizadas também as áreas de Filosofia Política, Filosofia da Ciência e Filosofia da Linguagem, além de uma das tradições com mais vitalidade da contemporaneidade, a Filosofia Francesa Contemporânea.

Cabe salientar, aliás, que os conteúdos curriculares do Curso de Licenciatura em Filosofia estão em concordância, aliás, com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, abordando de forma interdisciplinar conteúdos pertinentes às políticas educacionais vigentes.

Além das disciplinas tidas como fundamentais para qualquer curso de Filosofia, encontram-se aqueles componentes curriculares específicos para a consolidação da formação do licenciado em Filosofia. Esse eixo curricular visa atender às necessidades da construção do perfil do profissional em educação. Mais precisamente falando, esses componentes curriculares de cunho especificamente pedagógico constituem o diferencial do curso de licenciatura, permitindo a formação do futuro professor de Filosofia que atuará, prioritariamente, no Ensino Médio. São eles: **Psicologia Educacional**, **Didática**, **Metodologia do Ensino de Filosofia (I e II)**, **Prática do Ensino de Filosofia (I a III)**, **Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia (I a IV)**, **LIBRAS** e **Estágio Supervisionado**.

Cabe ressaltar que o elenco de componentes curriculares optativos contempla as novidades filosóficas das últimas décadas, tais como, por exemplo, as disciplinas de Filosofia da Mente ou Filosofia e Gênero. No que diz respeito à **Bioética**, que figura como componente curricular obrigatório, pretendeu-se contemplar aquilo que preconiza a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, assim como a Resolução CNE/CP nº 2/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Em consequência, os conteúdos e princípios básicos da educação ambiental serão observados no presente Projeto Pedagógico.

E é imbuído com esse mesmo espírito de sintonia com os mais recentes parâmetros educacionais brasileiros que o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia -

UACS/CH/UFCH, contempla, com o seu componente curricular obrigatório **Filosofia Político-Social Afro-brasileira**, temas e reflexões acerca das relações étnico-raciais da história e da cultura afro-brasileira (Resolução CNE/CP nº1, de 17 de junho de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana). No mesmo espírito, o componente curricular obrigatório **Educação, Diversidade e Direitos Humanos** visa atender as demandas da sociedade atual na área, que são recolhidas pelo artigo 13º, parágrafo 2º, da Resolução CNE/CP nº2/2015 (Diversidade de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, educação especial e Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas), assim como pela Resolução CNE/CP nº1/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos.

Além disso, partindo do pressuposto que o diálogo com outras áreas é indispensável para o enriquecimento do processo de formação do futuro educador, a estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Filosofia também prevê a possibilidade dos estudantes matricularem-se em disciplinas de outros cursos de graduação da UFCG, tais como: Introdução à Antropologia, Introdução à Sociologia, Relações Humanas, Educação, diversidade e Direitos Humanos, entre outras.

Outro ponto que merece destaque é a criação de um eixo específico de componentes curriculares obrigatórios destinados à prática da leitura e da elaboração de textos – mais especificamente, as disciplinas **Leitura e Produção de Textos Filosóficos I e II** – no qual, mais do que um ensino expositivo, se procederá por uma orientação bastante atenta que permitirá ao estudante a superação das dificuldades inerentes a esse tipo de tarefa. Esse elenco específico de disciplinas visa assegurar ao estudante maior possibilidade de desenvolver sua capacidade interpretativa e argumentativa, bem como os aspectos redacionais, permitindo assim reparar as deficiências provenientes de um ensino muitas vezes deficitário. Além disso, com a implementação deste componente curricular, espera-se também atender a recomendação do MEC (CNE/CES nº 492/2001) quanto ao desenvolvimento da competência na utilização da informática, assim como ao estudo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para o aprimoramento da prática pedagógica, segundo indicado no artigo 5º, inciso VI, da Resolução CNE/CP 2/2015. A série de disciplinas **Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia**, especialmente a número **II**, também contempla o estudo dessas Tecnologias de Informação e Comunicação.

Por fim, mais um ponto merece atenção: a maior parte das disciplinas do Curso de licenciatura em Filosofia – CH/UFCG, sejam aquelas vinculadas à História da Filosofia

(Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), sejam aquelas de cunho temático (Ética, Estética e Lógica), priorizará a leitura dos textos clássicos da Filosofia. Isso porque se entende que dois aspectos correlativos são cruciais para uma formação satisfatória em Filosofia (licenciatura): por um lado o domínio rigoroso dos pressupostos, noções e conceitos propriamente filosóficos e, de outro, uma capacidade prático-argumentativa que se conquista através do efetivo exercício de um conjunto de técnicas de estudo e de apresentação (escrita e oral) dessas noções e conceitos obtidos principalmente através do escrutínio destes textos tidos como *clássicos*.

12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG funciona em caráter presencial no turno noturno e possui regime acadêmico por períodos, com sistema de créditos e adoção de pré-requisitos em algumas disciplinas.

Componentes Curriculares	Carga Horária (h)	Créditos	%
Básicos Profissionais Obrigatórios	2.340	156	0,73
Complementares:			
Obrigatórios (Estágio e TCC)	495	33	0,15
Optativos	180	12	0,05
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais	210	14	0,07
Total	3.225	215	100

Totalizando 3.225 horas (215 créditos), divididas em Atividades Formativas fundamentais (tanto obrigatórias quanto optativas), Práticas, Estágios e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, o Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG, prevê uma duração mínima de 10 (dez) períodos, sendo de 15 (quatorze) períodos o tempo máximo para sua conclusão. Será permitido ao aluno perfazer um mínimo de 16 créditos (240 horas) e um máximo de 20 créditos (300 horas) por período, com a exceção do décimo período, no qual a carga horária máxima é de 315 horas e 21 créditos, em função do Estágio Supervisionado.

Uma das novidades mais importantes do atual Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia diz respeito à retirada dos pré-requisitos na maior parte das disciplinas. Essa ação pedagógica quer contribuir à uma maior flexibilidade na escolha de disciplinas pelos alunos, e se fundamenta no fato que o aprendizado da filosofia não tem, geralmente, um caráter cumulativo, apesar da numeração em sequência. Por exemplo, entre *História da filosofia moderna I* (cujo conteúdo diz respeito à filosofia racionalista clássica) e *História da filosofia moderna II* (idealismo alemão) não há acumulação de saberes, mas momentos históricos independentes e conteúdos diferentes. Ou nas disciplinas de *Prática* (*Prática do Ensino de Filosofia I, Prática do Ensino de Filosofia II...*) as ementas não se referem a uma continuidade, mas a trabalhos e observações que o aluno pode fazer de maneira separada.

De acordo com a Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, os cursos de graduação podem ofertar disciplinas na modalidade à distância, desde que não ultrapasse 20% da carga horária total do curso, e que conste a previsão de oferta no Projeto Pedagógico. No entanto, tendo consultado diferentes instâncias da UFCG, nossa conclusão é que as condições materiais e estruturais dessa oferta não são suficientemente satisfeitas, e por isso consideramos que é melhor por enquanto deixar de lado essa possibilidade. Portanto, e com a ressalva dos casos contemplados no Regime de Exercício Domiciliar, a totalidade da carga horária do Curso de Licenciatura em Filosofia é feita em regime integral e presencial.

Para atender a meta 12 do PNE, e ao disposto na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, o curso terá uma parte importante dedicada a atividades de extensão. As atividades de extensão somarão 320 horas no total, o que equivale aproximadamente a 10% da carga horária total do projeto, distribuídos em 24 disciplinas teóricas e metodológicas, e em 80 horas de atividades acadêmico-científico-culturais. As atividades de extensão serão regulamentadas pelo Colegiado do Curso por meio de Resolução específica.

DEMONSTRATIVO DE COMPONENTES QUE INCLUEM ATIVIDADES DE EXTENSÃO:

COMPONENTE CURRICULAR	HORAS	COMO SERÁ EFETIVADA
Bioética	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Educação, Diversidade e Direitos Humanos	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Estética I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Estética II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Ética I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Ética II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Filosofia da Ciência I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo ou atividades midiáticas
Filosofia da Linguagem I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público

		externo
Filosofia Francesa Contemporânea	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Filosofia Política I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Filosofia Política II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Filosofia Político-Social Afro-Brasileira	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Antiga I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Antiga II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Medieval I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Medieval II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Moderna I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Moderna II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Contemporânea I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
História da Filosofia Contemporânea II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Introdução à Metafísica	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Lógica I	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Lógica II	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo
Teoria do Conhecimento	10	Horas distribuídas em aulas e debates interativos com o público externo

TOTAL	240	--
Carga horária de extensão nas Atividades acadêmico-científico-culturais	80	
TOTAL	320	

O artigo 13 da Resolução CNE/CP 2/2015 estabelece que, com a ressalva do curso de Pedagogia, as outras licenciaturas deverão dedicar às dimensões pedagógicas um tempo não inferior à quinta parte da carga horária total. Disso, conclui-se que, das 3200 horas, no mínimo 640 horas das disciplinas obrigatórias devem contemplar a dimensão pedagógica. O projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia satisfaz amplamente esse critério, como pode ser observado no quadro seguinte:

DEMONSTRATIVO DOS COMPONENTES QUE CONTEMPLAM A DIMENSÃO PEDAGÓGICA:

Componente Curricular	Créditos	CH	Pré-requisito	Unidade Acadêmica
Didática	04	60 h	—	UAed
Psicologia Educacional	04	60 h	—	UAed
Prática do Ensino de Filosofia I	04	60h	—	UACS
Prática do Ensino de Filosofia II	04	60 h	—	UACS
Prática do Ensino de Filosofia III	04	60 h	—	UACS
Metodologia do Ensino de Filosofia I	04	60 h	—	UACS
Metodologia do Ensino de Filosofia II	04	60 h	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia I	04	60 h	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia II	04	60 h	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia III	04	60 h	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia IV	04	60 h	—	UACS
TOTAL	44	660 h		

13. COMPOSIÇÃO CURRICULAR

Nos quadros abaixo são apresentados os componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Filosofia - CH/UFCG, distribuídos por núcleo de conteúdo:

1- NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS PROFISSIONAIS OBRIGATÓRIOS

COMPONENTE CURRICULAR	CR	CH	PRÉ-REQUISITO	UNIDADE ACADÊMICA
Bioética	04	60		UACS
Didática	04	60	—	UAEd
Educação, Diversidade e Direitos Humanos	04	60		UACS
Estética I	04	60	—	UACS
Estética II	04	60	—	UACS
Ética I	04	60	—	UACS
Ética II	04	60	—	UACS
Filosofia da Ciência I	04	60	—	UACS
Filosofia da Linguagem I	04	60	—	UACS
Filosofia Francesa Contemporânea	04	60	—	UACS
Filosofia Política I	04	60	—	UACS
Filosofia Política II	04	60	—	UACS
Filosofia Político-Social Afro-Brasileira	04	60	—	UACS
História da Filosofia Antiga I	04	60	—	UACS
História da Filosofia Antiga II	04	60	—	UACS
História da Filosofia Medieval I	04	60	—	UACS
História da Filosofia Medieval II	04	60	—	UACS
História da Filosofia Moderna I	04	60	—	UACS
História da Filosofia Moderna II	04	60	—	UACS
História da Filosofia Contemporânea I	04	60	—	UACS
História da Filosofia Contemporânea II	04	60	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia I	04	60	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia II	04	60	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia III	04	60	—	UACS
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia IV	04	60	—	UACS
Leitura e Produção de Textos Filosóficos I	04	60	—	UACS

Leitura e Produção de Textos Filosóficos II	04	60		UACS
LIBRAS	04	60	—	UAEd
Lógica I	04	60	—	UACS
Lógica II	04	60	Lógica I	UACS
Introdução à Metafísica	04	60	—	UACS
Metodologia do Ensino de Filosofia I	04	60	—	UACS
Metodologia do Ensino de Filosofia II	04	60	—	UACS
Prática do Ensino de Filosofia I	04	60	—	UACS
Prática do Ensino de Filosofia II	04	60	—	UACS
Prática do Ensino de Filosofia III	04	60	—	UACS
Psicologia Educacional	04	60	—	UAEd
Projeto de TCC	04	60	—	UACS
Teoria do Conhecimento	04	60	—	UACS
TOTAL	156	2.340		

2. NÚCLEO DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

2.1 NÚCLEO DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS				
COMPONENTE CURRICULAR	CR	CH	PRÉ-REQUISITO	UNIDADE ACADÊMICA
Estágio Supervisionado I	04	60	—	UACS
Estágio Supervisionado II	08	120	—	UACS
Estágio Supervisionado III	08	120	—	UACS
Estágio Supervisionado IV	07	105	Estágio Supervisionado III	UACS
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	06	90	Projeto de TCC	UACS
TOTAL	33	495		

2.2 NÚCLEO DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES OPTATIVOS				
COMPONENTE CURRICULAR	CR	CH	PRÉ-REQUISITO	UNIDADE ACADÊMICA
Antropologia Filosófica	04	60	—	UACS
Estética III	04	60	—	UACS
Estética IV	04	60	—	UACS
Ética III	04	60	—	UACS
Ética IV	04	60	—	UACS
Filosofia da Ciência II	04	60	—	UACS
Filosofia da Educação	04	60	—	UAEd

Filosofia da História	04	60	—	UACS
Filosofia da Linguagem II	04	60	—	UACS
Filosofia da Mente	04	60	—	UACS
Filosofia da Natureza	04	60	—	UACS
Filosofia da Psicanálise	04	60	—	UACS
Filosofia da Psicologia	04	60	—	UACS
Filosofia da Religião	04	60	—	UACS
Filosofia e Gênero	04	60		UACS
Filosofia e Literatura	04	60	—	UACS
Filosofia Social	04	60	—	UACS
Francês	04	60	—	UAL
História da Filosofia Antiga III	04	60	—	UACS
História da Filosofia Antiga IV	04	60	—	UACS
História da Filosofia Contemporânea III	04	60	—	UACS
Inglês	04	60	—	UAL
Introdução à Antropologia	04	60	—	UACS
Introdução à Filosofia	04	60	—	UACS
Introdução à Sociologia	04	60	—	UACS
Leitura e Produção de Textos Filosóficos III	04	60	—	UACS
Leitura e Produção de Textos Filosóficos IV	04	60	—	UACS
Língua Grega Clássica I	04	60	—	UACS
Língua Grega Clássica II	04	60	—	UACS
Língua Latina I	04	60	—	UACS
Língua Latina II	04	60	—	UACS
Metafísica I	04	60	—	UACS
Metafísica II	04	60	—	UACS
Política Educacional no Brasil	04	60	—	UAEd
Psicologia da Adolescência	04	60	—	UAEd
Relações Humanas	04	60	—	UACS
Sociologia da Educação	04	60	—	UAEd
Tópicos Especiais em Filosofia	04	60	—	UACS

* Total a ser integralizado: 12 créditos - 180 horas

2.3 ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS*	Carga Horária(h)	Créditos
Estágios não obrigatórios, iniciação científica, trabalhos de pesquisa, participação em eventos, seminários extraclasse, projetos de extensão, monitoria, participação em grupos de estudo e pesquisa, oficinas, minicursos, participação como membro em agremiações estudantis, publicações, cursos de língua estrangeira realizados fora da universidade, entre outras*.	210	14

TOTAL	210	14
--------------	------------	-----------

*Realizadas ao longo do Curso

**DEMONSTRATIVO DOS COMPONENTES EM QUE SE INSERE A PRÁTICA
COMO COMPONENTE CURRICULAR**

COMPONENTE CURRICULAR	CR	CH teórica	CH prática
Prática do Ensino de Filosofia I	04	15	45
Prática do Ensino de Filosofia II	04	15	45
Prática do Ensino de Filosofia III	04	15	45
Metodologia do Ensino de Filosofia I	04	15	45
Metodologia do Ensino de Filosofia II	04	15	45
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia I	04	15	45
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia II	04	15	45
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia III	04	15	45
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia IV	04	15	45
Total		135	405

14. EXECUÇÃO CURRICULAR POR PERÍODO LETIVO

Os quadros abaixo apresentam a distribuição dos componentes curriculares do curso de licenciatura em Filosofia – CH/UFCG por período.

1º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Antiga I	04	60 h	—
Leitura e Produção de Textos Filosóficos I	04	60 h	—
Estética I	04	60 h	—
Teoria do Conhecimento	04	60 h	—
Metodologia do Ensino de Filosofia I	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

2º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Antiga II	04	60 h	—
Leitura e Produção de Textos Filosóficos II	04	60 h	—
Introdução à Metafísica	04	60 h	—
Ética I	04	60 h	—
Metodologia do Ensino de Filosofia II	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

3º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Medieval I	04	60 h	—
Bioética	04	60 h	—
Lógica I	04	60 h	—
Psicologia Educacional	04	60 h	—
Prática do Ensino de Filosofia I	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

4º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Medieval II	04	60 h	—
Educação, Diversidade e Direitos Humanos	04	60 h	—
Lógica II	04	60 h	Lógica I
Optativa	04	60 h	—
Prática do Ensino de Filosofia II	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

5º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Moderna I	04	60 h	—
Filosofia Política I	04	60 h	—
Ética II	04	60 h	—
Didática	04	60 h	—
Prática do Ensino de Filosofia III	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

6º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Moderna II	04	60 h	—
Filosofia Política II	04	60 h	—
Estética II	04	60 h	—
Filosofia da Linguagem I	04	60 h	—
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia I	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

7º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Contemporânea I	04	60 h	—
Filosofia Francesa Contemporânea	04	60 h	—
Filosofia da Ciência I	04	60 h	—
Estágio Supervisionado I	04	60 h	—
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia II	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

8º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
História da Filosofia Contemporânea II	04	60 h	—
LIBRAS	04	60 h	—
Estágio Supervisionado II	08	120 h	—
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia III	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

9º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
Optativa	04	60 h	—
Projeto de TCC	04	60 h	—
Estágio Supervisionado III	08	120 h	—
Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Filosofia IV	04	60 h	—
TOTAL	20	300 h	

10º Período			
Componente Curricular	Créditos	Carga Horária	Pré-requisito
Optativa	04	60 h	—
Filosofia Político-Social Afro-Brasileira	04	60 h	—
TCC	06	90h	Projeto de TCC
Estágio Supervisionado IV	07	105 h	Estágio Supervisionado III
TOTAL	21	315 h	

15. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório para formação do Licenciado em Filosofia da UFCG e deverá ser desenvolvido no último período do Curso. Com a orientação de um professor do Curso de Filosofia, o TCC deverá ser apresentado na forma de monografia. -

Tendo como pré-requisito o componente curricular **Projeto de TCC** (04 créditos), onde se inicia a elaboração do trabalho, o **TCC (06 créditos)** será elaborado no **décimo** período, ou período de conclusão do Curso, quando os alunos deverão realizar a defesa pública e formal de suas monografias perante uma banca composta por três membros, sendo que um deles será o próprio orientador.

Essa atividade objetiva construir um registro que sumarie as experiências práticas do aluno em seu futuro campo de trabalho, assim como propiciar mais um momento de reflexão sobre a questão ensino aprendizagem, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático.

O TCC será avaliado segundo a sua forma e segundo o seu conteúdo. No que diz respeito à forma, o TCC deverá ser apresentado de acordo com as últimas normas técnicas de composição de um trabalho de final de curso, segundo a ABNT. Do ponto de vista do seu conteúdo, este trabalho deverá apresentar tudo o que se espera de um aluno concluinte de um curso de licenciatura em Filosofia, a saber: um texto ortograficamente bem redigido, apresentando ideias bem definidas, com uma linguagem clara e precisa, utilizando-se dos conceitos filosóficos adquiridos no decorrer do Curso e apresentando raciocínios bem construídos, que levem a conclusões sobre a experiência individual do aluno em sua prática no ensino de Filosofia.

Cabe ainda destacar que o Trabalho de Conclusão de Curso será objeto de regulamentação pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Filosofia, por meio de resolução específica.

16. ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais são importantes para integralização curricular, pois, de modo geral, elas permitem a articulação dos três alicerces fundamentais da Universidade, a saber: a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

Como recomenda o Parecer CNE/CES nº 492/2001, tais atividades podem ser distribuídas em estágios (não-obrigatórios), iniciação científica, trabalhos de pesquisa, participação em eventos científicos, seminários extraclasse, projetos de extensão, atividade de monitoria, participação em grupos de estudos e de pesquisas, entre outras.

O Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG, estabelece 210 horas (14 créditos) de sua carga horária total para o desenvolvimento de tais atividades, sendo 80 horas obrigatoriamente, destinadas às atividades de extensão.

Nesse sentido, o Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG satisfaz plenamente as indicações do art. 13 da Resolução CNE/CP 2/2015, que estabelece que os cursos de Licenciatura deverão ter ao menos 200 horas de atividades teórico-práticas em áreas de aprofundamento de interesse específico dos estudantes.

A solicitação de aproveitamento das atividades realizadas durante o decorrer do Curso deverá acontecer, com apresentação dos documentos comprobatórios, no penúltimo período.

É importante destacar que as Atividades Acadêmico-Científico Culturais serão objeto de regulamentação pelo Colegiado do Curso por meio de resolução específica.

17. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

Partindo do pressuposto de que este Projeto Pedagógico não se apresenta como algo acabado, já que o mesmo exige uma adequação permanente às inovações no campo da educação e às demandas da sociedade, sua avaliação se dará com uma periodicidade anual e de modo sistemático para averiguar a coerência de seus critérios norteadores. Essa avaliação é decisiva porque permite diagnosticar problemas e possíveis deficiências que deverão ser superadas, o que contribui para garantir o melhoramento dos rumos da educação na região e mesmo em nível nacional.

Mais especificamente, o processo de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia, possui a finalidade de acompanhar a sua implementação, considerando aspectos como: integralização curricular e cumprimento dos objetivos; adequação da estrutura curricular ao perfil do egresso estabelecido pelo curso; integração curricular interdisciplinar; Atividades Acadêmico-Científico Culturais; Trabalho de Conclusão de Curso; estratégias pedagógicas, entre outros aspectos igualmente importantes.

O Projeto Pedagógico do Curso será avaliado anualmente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), nos termos estabelecidos em resolução específica a ser aprovada pelo Colegiado do Curso. Qualquer alteração no conteúdo deste Projeto Pedagógico só poderá ser realizada depois de transcorrido um intervalo mínimo de 10 (dez) períodos letivos, a serem contados a partir da aprovação de sua reformulação.

18. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Filosofia da UFCG é a instância formada por um grupo de professores que contribui para estabelecer e garantir a identidade do Curso. Esta identidade começa a ser construída desde a concepção e da execução do Projeto Pedagógico do Curso. No entanto, a identidade do Curso também é reafirmada através de um constante acompanhamento do Projeto Pedagógico, por meio de sua avaliação e atualização constantes.

Como estabelece o artigo 2º da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), que normatiza o Núcleo Docente Estruturante, são atribuições do NDE, entre outras:

- I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
- IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

O NDE do curso de licenciatura em Filosofia – CH/UFCG é composto por 5 (cinco) docentes, com Regime de Trabalho de Dedicção Exclusiva, sendo um deles o Coordenador do Curso, a quem cabe a sua presidência. A seguir está disposta a composição do NDE do Curso de Filosofia – CH/UFCG:

NOME	TITULAÇÃO	CARGO
Jordi Carmona Hurtado	Doutor	Presidente
Luciano da Silva	Doutor	Membro
Flávio Carvalho	Doutor	Membro
Antônio Gomes da Silva	Doutor	Membro
Ricardo Leon Lopes	Doutor	Membro

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Filosofia – CH/UFCG será regulamentado por meio de Resolução específica do Colegiado do Curso.

19. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Quanto aos critérios e práticas de avaliação do ensino/aprendizagem, os alunos do curso de Filosofia, na modalidade licenciatura, seguem as orientações do Regulamento de Ensino de Graduação da UFCG, em sua Seção V, que estabelece, no mínimo, 03 (três) exercícios acadêmicos para as disciplinas com carga horária superior a 45 (quarenta e cinco) horas – com exceção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cuja regulamentação está prevista em resolução específica deste Curso.

O aproveitamento acadêmico será expresso por nota compreendida entre 0 (zero) e 10 (dez), atribuída a cada verificação parcial e ao exame final. Será considerado aprovado na disciplina, com dispensa do exame final, o aluno que cumprir o mínimo da frequência exigida nas atividades didáticas (75%) e obtiver média aritmética das notas dos exercícios acadêmicos igual ou superior a 7 (sete). Terá direito ao exame final o aluno que cumprir a frequência obrigatória exigida nas atividades didáticas e que tiver obtido no mínimo 4 (quatro) na média aritmética dos exercícios acadêmicos. Em cada disciplina será aprovado o aluno que obtiver média ponderada igual ou superior a 5 (cinco), atribuindo-se peso 6 (seis) à média dos exercícios acadêmicos e peso 4 (quatro) à nota do exame final.

As formas de avaliação e a apreciação do desempenho dos discentes estão vinculadas, em grande parte, à autonomia do docente, que poderá propor provas, seminários, trabalhos dissertativos e etc.; além de apresentar propostas inovadoras, desde que as mesmas não transgridam as determinações legais em torno da educação no Brasil, bem como o regimento geral da UFCG.

É importante ressaltar que no início de cada período letivo, os professores deverão informar aos alunos as formas e a periodicidade dos exercícios acadêmicos, a definição do conteúdo exigido em cada verificação, assim como o valor relativo de cada uma delas na composição das avaliações parciais, conforme o Plano de Curso apresentado à Unidade Acadêmica.

20. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado visa integrar a Universidade com as escolas de educação básica. Este constitui importante etapa na construção de seu perfil como futuro educador, uma vez que coloca o aluno em contato direto com o seu local de trabalho e a realidade a ele atinente.

Por outro lado, o **Programa de Residência Pedagógica** é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade do curso. Segundo o art. 1º da Resolução CSE/UFCG nº 10/2018, a carga horária cumprida por discentes dos cursos de licenciatura em atividade do Programa de Residência Pedagógica será reconhecida para cumprimento de Estágio Curricular Supervisionado.

Na presente estrutura, o Estágio Supervisionado é componente complementar obrigatório, com uma carga horária de 405 horas e deverá ter início na segunda metade do curso. Será integralizado sob a forma de 04 (quatro) componentes curriculares, conforme distribuição abaixo:

ESTÁGIO SUPERVISIONADO	Carga Horária (h)	Créditos
Estágio Supervisionado I	60	04
Estágio Supervisionado II	120	08
Estágio Supervisionado III	120	08
Estágio Supervisionado IV	105	07
TOTAL	405	27

O Estágio Supervisionado será regulamentado pelo colegiado do curso, por meio de resolução específica.

21. CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO

21.1. Quadro docente.

O corpo docente do Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG encontra-se apresentado no quadro abaixo.

Nome	Regime de trabalho	Titulação
Antonio Gomes da Silva	Dedicação exclusiva	Doutor
Eberth Eleutério dos Santos	Dedicação exclusiva	Doutor
Edson Adriano Moreira	Dedicação exclusiva	Doutor
Flávio José de Carvalho	Dedicação exclusiva	Doutor
Jordi Carmona Hurtado	Dedicação exclusiva	Doutor
Luciano da Silva	Dedicação exclusiva	Doutor
Ricardo Leon Lopes	Dedicação exclusiva	Doutor
Ricardo Sousa Silvestre	Dedicação exclusiva	Doutor

21.2 Corpo Técnico-Administrativo

O pessoal técnico-administrativo encontra-se apresentado no quadro abaixo.

Nome	Regime de trabalho	Titulação
André Leite Silva	Tempo integral (40 horas semanais)	Graduação em Química

21.3 Infraestrutura e demais recursos

Atualmente, o Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG conta com 03 (três) salas disponíveis para os professores, 01 (uma) sala para Coordenação e 01 (uma) sala de convivência para os alunos (Centro Acadêmico de Filosofia – CAFIL).

O ambiente de trabalho dos professores possui os seguintes recursos: salas equipadas com estações de trabalho, cadeiras de escritório giratórias, computadores do tipo *notebook* e computadores de mesa, cadeiras comuns, pontos de internet, armários, bebedouros refrigerado e cafeteiras.

A Sala da Coordenação do Curso de Filosofia, localizada no Hall das Placas do Centro de Humanidades (CH), é equipada com duas estações de trabalho, computadores (01 *notebook* e 01 computador de mesa), impressoras, linha telefônica, pontos de internet, armário, arquivo de metal, cadeiras de escritório giratórias, 01 (uma) mesa para reuniões com

12 (doze) cadeiras comuns, longarina com 03 (três) assentos, bebedouro refrigerado, cafeteira e ar condicionado.

21.4 - Laboratórios

Os estudantes do Curso de Licenciatura em Filosofia – CH/UFCG contam com Laboratório de Apoio ao Ensino e à Graduação (LAEG) do CH, localizado no Hall das Placas do CH, que conta com os seguintes recursos: sala ampla, sanitários, sala de manutenção, cantina, 70 (setenta) computadores conectados em rede, impressora (cada aluno pode imprimir 10 cópias de trabalhos acadêmicos por dia) e sistema de ar condicionado.

O Laboratório de Ensino e aprendizagem em Filosofia (LEAF) que deverá contar com estantes, mesa de reunião, arquivos, computadores, armários, televisor, equipamento de som, impressora e materiais de consumo.

Em breve se espera contar com mais um ambiente:

- 1) **Biblioteca Setorial** que deverá contar com estantes, mesa de reunião, arquivos, computadores, armários e livros adquiridos através de recursos adquiridos em projetos de pesquisa.

21.5 Anfiteatro do Hall das Placas

Anfiteatro do CH com capacidade para 88 (oitenta e oito) pessoas, cadeiras acolchoadas e com tábua para escrever, ar condicionado, computador e projetor.

21.6 Salas de aulas

As salas de aulas são disponibilizadas pela Pró-reitoria de Ensino (PRE) no início de cada período letivo. Em geral, as aulas do Curso de Filosofia ocorrem nos Blocos BC, BD e BG. Os blocos possuem salas de médio porte, com capacidade média para 30 (trinta) alunos, lousa branca, mesa de trabalhos para os professores e iluminação adequada.

21.7 Biblioteca

O Campus da UFCG em Campina Grande conta com uma Biblioteca Central cujo acervo de livros vinculado à área de Filosofia é satisfatório, pois, em sua maior parte, são aquisições atualizadas de obras clássicas dos diferentes momentos da História da Filosofia (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea), bem como do variado leque de seus temas (lógica, metafísica, política, estética, entre outros). É importante ressaltar que o acervo mencionado é qualitativa e quantitativamente ampliado a cada ano, priorizando sempre a obtenção de obras importantes para a formação básica na área.

22 - FLUXOGRAMA DO CURSO DE FILOSOFIA - MODALIDADE LICENCIATURA CH/UFCG

	1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período	9º Período	10º Período
A	História da Filosofia Antiga I 4	História da Filosofia Antiga II 4	História da Filosofia Medieval I 4	História da Filosofia Medieval II 4	História da Filosofia Moderna I 4	História da Filosofia Moderna II 4	História da Filosofia Contemporânea I 4	História da Filosofia Contemporânea II 4		Optativa 4
B	LPTF I 4	LPTF II 4	Bioética 4	Educação, Diversidade e Direitos Humanos 4	Filosofia Política I 4	Filosofia Política II 4	Filosofia Francesa Contemporânea 4		Optativa 4	Filosofia Político-Social Afro-Brasileira 4
C	Estética I 4	Introdução à Metafísica 4	Lógica I 4	Lógica II 4	Ética II 4	Estética II 4	Filosofia da Ciência I 4	LIBRAS 4	Projeto de TCC 4	TCC 6
D	Teoria do Conhecimento 4	Ética I 4	Psicologia Educacional 4	Optativa 4	Didática 4	Filosofia da Linguagem I 4	Estágio Supervisionado I 4	Estágio Supervisionado II 8	Estágio Supervisionado III 8	Estágio Supervisionado IV 7
E	Metodologia do Ensino de Filosofia I 4	Metodologia do Ensino de Filosofia II 4	Prática do Ensino de Filosofia I 4	Prática do Ensino de Filosofia II 4	Prática do Ensino de Filosofia III 4	Laboratório do Ensino-Aprendizagem de Filosofia I 4	Laboratório do Ensino-Aprendizagem de Filosofia II 4	Laboratório do Ensino-Aprendizagem de Filosofia III 4	Laboratório do Ensino-Aprendizagem de Filosofia IV 4	
	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	20 Cr 300 h	21 Cr 315 h

Atividades Acadêmico-Científico Culturais

210 horas / 14 Créditos

Nome da disciplina

Legenda

CR

CR - Créditos

Carga Horária

Total em Horas: 3225

Total em Créditos: 215

Integralização Curricular em Períodos Letivos

Tempo Mínimo: 10 Períodos

Tempo Máximo: 15 Períodos

23. REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 492, aprovado em 3 de abril de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 9 de julho de 2001. Seção 1, p. 50.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 1.363, aprovado em 12 de dezembro de 2001. Retificação do Parecer CNE/CES 492/2001, que trata da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2002. Seção 1, p. 60.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 12, de 13 de março de 2002. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Filosofia. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 09 de abril de 2002, Seção 1, p. 33.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2, 18 de junho de 2002. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, na modalidade presencial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 17 de setembro de 2007, Seção 1, p. 23.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de Julho de 2015. Define as diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) para a formação continuada, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12.

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20/12/ 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996. Seção 1, p.1-9.

BRASIL, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. **Diário Oficial da União** - Seção 1 - Edição Extra - 26/6/2014, Página 1.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura**. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Superior, 2010. 99p.

BRASIL. Universidade Federal de Campina Grande. Câmara Superior de Ensino. **Resolução nº 26, de 13 de dezembro de 2007**. Homologa o Regulamento do Ensino de Graduação da Universidade Federal de Campina Grande. Portal da UFCG, Campina Grande.

BRASIL. **Resolução CSE/UFCG nº 05, de 24 Setembro de 2013**. Aprova os procedimentos para elaboração e reformulação de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação.

BRASIL, **Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de Junho de 2004**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11.

BRASIL, **Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de Junho de 2012**. Estabelece as diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012 – Seção 1 – p. 70.

BRASIL, **Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de Maio de 2012**. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48.

BRASIL, **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Diário Oficial da União - Seção 1 - 25/4/2002, Página 23.

CALVINO, Ítalo. **Por que ler os clássicos**. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

DELEUZE, G.; GUATARRI, F. **O que é Filosofia?** Tradução de Bento Prado Junior e Alberto A. Munoz. São Paulo: Editora 34, 1992.

DELORS, J. et. al. **Educação – um tesouro a descobrir** (Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI). Tradução de José Carlos Eufrázio. São Paulo: Cortez, 1998.

JAPIASSU, Hilton. **O sonho transdisciplinar e as razões da filosofia**. Rio de Janeiro: Letras & Letras, 2001.

UNESCO. **Philosophie et Démocratie dans le Monde – Une enquête de l'UNESCO**. Paris: Librairie Générale Française, 1995.

24. EMENTÁRIO

24.1 COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS

1º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: O surgimento da Filosofia na Grécia Antiga. Os pensadores pré-socráticos. A sofística. A Filosofia de Sócrates.</p> <p>OBJETIVOS: Investigaremos os seguintes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As razões que possibilitaram o surgimento da Filosofia no mundo grego, partindo dos pressupostos defendidos por Jean-Pierre Vernant em sua obra <i>As origens do pensamento grego</i>; - O arkhé e o ponto cosmológico dos primeiros filósofos denominados de physikóis: pluralidade de explicações acerca da phýsis; - O pensamento dos principais pensadores denominados sofistas: Protágoras, Górgias, Trasímaco, Hípias, Antífon e Crítias; sobre a cidade, o homem, a justiça, a natureza e a lei; - A vida e a filosofia de Sócrates: os métodos socráticos, o daimon, a realização de uma missão divina, o diálogo, a ética; - A influência de Sócrates na filosofia platônica; - A presença de Sócrates na primeira tetralogia dos diálogos platônicos: Apologia de Sócrates, Eutífron, Criton e Fédon. <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>GUTHRIE, W. K. C. Os sofistas. Tradução de João Rezende Costa. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2007.</p> <p>JAEGER, Werner. Paidéia – a formação do homem grego. Tradução de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.</p> <p>PLATÃO. Diálogos III: Fedro (ou do belo), Eutífron (ou da religiosidade), Apologia de Sócrates, Críton (ou do dever), Fédon (ou da alma). Bauru: Edipro, 2008. (Clássicos Edipro).</p> <p>RAVEN, J.; SCHOFIELD, M.; KIRK, G. S. Os filósofos pré-socráticos: história crítica com seleção de textos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.</p>		

Optativa

TCC

TCC

VERNANT, Jean-Pierre. **Mito e pensamento entre os gregos**: estudos de psicologia histórica. Tradução de Haiganuch Sarian. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARNES, Jonathan. **Filósofos pré-socráticos**. 2. ed. São Paulo: Martins Editora, 2003.

CHAUÍ, Marilena. **Introdução à história da Filosofia**: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002.

CORNFORD, Francis M. **Antes e depois de Sócrates**. Tradução Valter Lellis Siqueira São Paulo: Martins Fontes, 2001.

HADOT, Pierre. **O que é a Filosofia Antiga?** São Paulo: Loyola, 2007.

PLATÃO; XENOFONTE; ARISTÓFANES. **Defesa de Sócrates. Ditos e feitos memoráveis de Sócrates. As nuvens**. Traduções de Jaime Bruna, Líbero Rangel de Andrade, Gilda Maria Reale Strazynski. São Paulo: Abril Cultural, 1972. (Os Pensadores).

REALE, Giovanni. **História da Filosofia Antiga** – Das origens a Sócrates. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. (Série História da Filosofia).

XENOFONTE. **Ditos e feitos memoráveis de Sócrates**. Tradução, textos complementares e notas de Edson Bini. Bauru: EDIPRO: 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

FILOSÓFICOS I

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Metodologia do estudo: trabalho intelectual e documentação. Elementos da redação científica. Concepções de leitura e de escrita. Critérios de textualização. Gêneros textuais acadêmicos: notas, esquema, fichamento e resumo informativo. Práticas de leitura e de escrita. Revisão e reescritura nas atividades de produção de textos. Noções básicas em informática, como o manuseio de editores de texto e de sistemas operacionais. Uso das TICS em sala de aula.

OBJETIVOS: Capacitar os alunos a ler, interpretar e redigir um texto filosófico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COX, K.K. **Informática na Educação Escolar**. Campinas: Autores Associados, 2003.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e compreender: os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2006.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. **Introdução à Informática**. São Paulo: PEARSON / Prentice Hall, 2001.

COSSUTA, Frederic. **Elementos para a leitura de textos filosóficos**. Tradução de Ângela de Noronha Begnami et al. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Col. Leitura e crítica).

D'ONOFRIO, Salvatore. **Metodologia do trabalho intelectual**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever: estratégias de produção textual**. São Paulo: Contexto, 2010.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARCUSCHI, Luiz Antonio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. (Coleção Educação Linguística; 2).

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÉTICA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
EMENTA: Gênese e desenvolvimento das noções de <i>mimesis</i> e <i>katharsis</i> na reflexão filosófica sobre as artes. A reflexão sobre as artes na Antiguidade Clássica.		
OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas estéticos da Antiguidade Clássica, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.		

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARISTÓTELES. **Poética**. Traduções de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2011.

DELEUZE, G. Simulacro e filosofia antiga. In: _____. **Lógica do sentido**. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.

PLATÃO. **A República** – ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução de Ana Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARISTÓTELES. **Tópicos; Dos argumentos sofisticos; Metafísica (Livro I e II); Ética a Nicômaco; Poética**. Traduções de Leonel Vallandro et al. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

AUERBACH, E. **Mímesis: a representação da realidade na literatura ocidental**. Tradução de George Bernard Sperber e Suzi Frankl Sperber. São Paulo: Perspectiva, 2001.

JAEGER, W. **Paidéia** – a formação do homem grego. Tradução de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

KNOLL, V. Sobre a questão da mimesis. **Discurso (Revista do Departamento de Filosofia da USP)**. São Paulo, n. 27, 1996.

LIMA, L. C. **Mímesis: desafio ao pensamento**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DO CONHECIMENTO

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: O fenômeno do conhecimento e sua problemática. A possibilidade e a origem do conhecimento. A natureza do conhecimento. Problema da indução. O critério da verdade. Principais concepções sobre o conhecimento na história da Filosofia.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas da teoria do conhecimento e suas soluções, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DESCARTES, R. **Discurso do método**: análise e notas de Etienne Gilson. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

HUME, David. **Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral**. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

KANT, Immanuel. **Prolegómenos a toda metafísica futura**. Lisboa: Edições 70, 2008.

_____. **Crítica da Razão Pura**. Tradução de Manuela P. Santos e Alexandre F. Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERKELEY, George. **Tratado sobre os princípios do conhecimento humano. Três diálogos entre Hilas e Filonous em oposição aos céticos e ateus**; Traduções de Antônio Sérgio et al. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

CHISHOLM, Roderick M. **Teoria do Conhecimento**. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.

GRECO, John; SOSA, Ernest (Org.). **Compêndio de Epistemologia**. Tradução de Alessandra Siedschlag Fernandes e Rogério Bettoni. São Paulo: Loyola, 2008.

HESSEN, Johannes. **Teoria do conhecimento**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HUME, David. **Investigação sobre o entendimento humano. Ensaio morais, políticos e literários**. Traduções de Antônio Sérgio et al. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

ZILLER, Urbano. **Teoria do conhecimento e Teoria da Ciência**. São Paulo: Paulus, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO ENSINO DE FILOSOFIA – I

CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
---------------------------	---------------------	---------------------------

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Estudo dos métodos (teóricos e práticos) do ensino de filosofia para os diversos níveis de formação escolar. As diferenças entre os vários métodos utilizados pelos filósofos para o desenvolvimento do pensamento filosófico e sua transmissão. Reflexão sobre o ensino da filosofia como problema filosófico.

OBJETIVOS:

- Debater as experiências acadêmicas e métodos de trabalho do Professor da disciplina e de professores de filosofia no ensino da disciplina Filosofia;
- Discutir, por meio da literatura filosófica, os variados métodos de ensino de filosofia e sua aplicabilidade, verificando os aspectos positivos e negativos de sua utilização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANTES, Paulo... et all. **A filosofia e seu ensino**. 2ª. edição. Petrópolis, RJ: Vozes; São Paulo: EDUC, 1995.

CERLETTI, Alejandro. **O ensino de filosofia como problema filosófico**. Autêntica, 2009.

GALLO, Sílvio. **Deleuze e a educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. **Filosofando: introdução à filosofia**. São Paulo: Moderna, 2003.

BENJAMIM, Walter. **Documentos de cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos**. Seleção e apresentação de Willi Bolle. Tradução de Celeste H. M. Ribeiro de Sousa... et al. São Paulo: Cultrix; Editora da Universidade de São Paulo, 1986.

DERRIDA, Jacques. **O olho da universidade**. São Paulo: Estação liberdade, 1999.

LYOTARD, Jean-François. **O pós-moderno explicado às crianças**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987.

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. **A filosofia na crise da modernidade**. São Paulo: Edições Loyola, 1989.

2º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: O desenvolvimento da Filosofia de Platão. O pensamento aristotélico.</p>		
<p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Em continuidade ao pensamento socrático/platônico, iniciado com os diálogos platônicos denominados de socráticos, analisar e discutir os temas constantes nos diálogos de Platão, da fase de maturidade, notadamente A República; abordando temas fundamentais de metafísica, ética, conhecimento e filosofia política.- Desenvolver aspectos da filosofia de Aristóteles, tais como: as Aitias, ato e potência, substância e acidente, princípio de identidade, fundamentais para a compreensão do ideal do pensador estagirista para a concretização de uma ciência universal do concreto e do real. Ao mesmo tempo, destacar a diferença desta filosofia em relação à filosofia de Platão.		
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2006. (Clássicos Edipro).</p> <p>_____. Órganon: Categorias, Da Interpretação, Analíticos anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos, Refutações Sofísticas. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2010.</p> <p>PLATÃO. Parmênides. Tradução de Maura Iglesias e Fernando Rodrigues. São Paulo: Loyola, 2001.</p> <p>_____. A República – ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução de Ana Lia A. Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.</p> <p>_____. Teeteto. Tradução de Adriana M. Nogueira e Marcelo Boeri. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>ANGIONI, Lucas. Introdução à teoria da predicação em Aristóteles. Campinas: Editora da UNICAMP, 2006.</p> <p>CASSIN, Barbara. Aristóteles e o logos: contos da fenomenologia comum. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola, 1999. (Leituras Filosóficas).</p>		

CHAUI, Marilena. **Introdução à História da Filosofia:** dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GOLDSCHMIDT, Victor. **Os diálogos de Platão:** estrutura e método dialético. São Paulo: Loyola, 2002.

PEREIRA, Oswaldo Porchat. **Ciência e dialética em Aristóteles.** São Paulo: Editora da UNESP, 2001.

REALE, Giovanni. **História da Filosofia Antiga** – Platão e Aristóteles. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. (Série História da Filosofia).

SANTOS, Jose Trindade. **Para ler Platão.** A ontoepistemologia dos diálogos socráticos. São Paulo: Loyola, 2008. (Estudos platônicos; 1).

_____. **Para ler Platão:** o problema do saber nos diálogos sobre a teoria das formas. São Paulo: Loyola, 2008 (Estudos platônicos; 2).

_____. **Para ler Platão:** o problema do saber nos diálogos sobre a teoria das formas. São Paulo: Loyola, 2009 (Estudos platônicos; 3).

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS II

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Leitura analítica de textos filosóficos. Fundamentos e metodologia para a leitura do texto filosófico. Gêneros acadêmicos de produção textual: resenha e diário de leitura. Reescritura mediada de textos produzidos.

OBJETIVOS: Capacitar os alunos a ler, interpretar e redigir um texto filosófico consistentemente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. **Metodologia filosófica.** Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

PORTA, Mario Ariel Gonzalez. **A Filosofia a partir de seus problemas:** didática e

metodologia do estudo filosófico. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2002.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Como ler um texto de Filosofia**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARONDEL-ROHAUT, Madeleine. **Exercícios filosóficos**. Tradução de Paulo Neves; revisão da tradução e adaptação de Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

COSSUTA, Frederic. **Elementos para a leitura de textos filosóficos**. Tradução de Ângela de Noronha Begnami et al. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Coleção Leitura e crítica).

MACHADO, Anna Rachel [coord.]; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. **Resenha**. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. (Coleção Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos; v. 2).

MARCUSCHI, Luiz Antonio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. (Coleção Educação Linguística; 2).

WEISS, Donald H. **Como escrever com facilidade: técnicas comprovadas para por as idéias no papel: sugestões de memorandos, cartas, relatórios e apresentações**. Tradução de Cacilda Rainho Ferrante. São Paulo: Nobel, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À METAFÍSICA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: As origens e a estruturação dos problemas metafísicos ao longo da história da filosofia ocidental.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos problemas e noções principais da história da metafísica, desde a Antiguidade Clássica até nosso tempo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AQUINO, Tomás de. O ente e a essência. Tradução de Carlos Arthur R. do Nascimento. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. (Coleção Textos Filosóficos).

ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale. Tradução de Marcelo Perine. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. v.II

_____. Metafísica. Tradução de Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2006. (Clássicos Edipro).

BERGSON, Henri. O pensamento e o movente. Tradução de Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).

DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

HEIDEGGER, Martin. Marcas do Caminho. Tradução de Enio P. Giachini e Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 2008. (Coleção Textos filosóficos).

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela P. Santos e Alexandre F. Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

_____. Prolegómenos a toda a metafísica futura. Lisboa: Edições 70, 2008.

NIETZSCHE, F. Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mario da Silva. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

PLATÃO. A República – ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução de Ana Lia A. Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANGIONI, Lucas. As noções aristotélicas de substância e essência: o livro VII da Metafísica de Aristóteles. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008.

ARISTÓTELES. Metafísica. Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale. Tradução de Marcelo Perine. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. v. I

FIGUEIREDO, Vinicius de. Kant & a Crítica da Razão Pura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

GARRET, B. Metafísica: conceitos-chave em filosofia. Tradução de Felipe R. Elizalde. Porto Alegre: Artmed, 2008.

HEIDEGGER, M. A Metafísica de Aristóteles – sobre a essência e a realidade da força. Petrópolis: Vozes, 2007.

LEBRUN, Gérard. Kant e o fim da metafísica. Tradução de Carlos Alberto R. de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica e outros textos. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

LEOPOLDO E SILVA, Franklin. Descartes: a metafísica da modernidade. 8. ed. São Paulo:

Moderna, 2004. (Coleção logos).

NIETZSCHE, F. Obras incompletas. Tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1994. (Coleção Os pensadores).

PLATÃO. Diálogos III: Fedro (ou do belo), Eutífron (ou da religiosidade), Apologia de Sócrates, Críton (ou do dever), Fédon (ou da alma). Bauru: EDIPRO, 2008. (Clássicos Edipro).

REALE, Giovanni. História da filosofia antiga – Platão e Aristóteles. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. (Série História da Filosofia).

SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e representação. Tradução de Jair Barboza. São Paulo: Editora da UNESP, 2007.

SCRIBANO, Emanuela. Guia para leitura das Meditações Metafísicas de Descartes. São Paulo: Loyola, 2007.

ZINGANO, Marco (Org.). Sobre a Metafísica de Aristóteles – textos selecionados. São Paulo: Odysseus, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: As origens do pensamento ético e seus desdobramentos no mundo antigo, com ênfase sobre a perspectiva de Aristóteles.

OBJETIVOS: Para compreendermos a preocupação com a questão ética desenvolvida pelos filósofos Sócrates e Platão, e, notadamente, Aristóteles, relativas à vida do cidadão e demais habitantes na pólis, bem como na vida individual, a fim de se realizar a felicidade, há a necessidade de se fazer um breve percurso da passagem de um ethos para a ética, do pensamento socrático-platônico, para, finalmente, analisarmos a obra *Ética a Nicômaco* de Aristóteles e seus pressupostos principais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. Tradução de Edson Bini. 2 ed. São Paulo: EDIPRO, 2007.

_____. **Ethica Nicomachea I 13 – III 8**: tratado da virtude moral. Tradução de Marco Zingano. São Paulo: Odysseus, 2008.

JAEGER, Werner. **Paidéia** – a formação do homem grego. Tradução de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

PLATÃO. **A República** – ou sobre a justiça, diálogo político. Tradução de Ana Lia A. Prado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUBENQUE, Pierre. **A prudência em Aristóteles**. Tradução de Marisa Lopes. 2. ed. São Paulo: Discurso Editorial/ Paulus, 2008.

CARONE, Gabriela Roxana. **A cosmologia de Platão e suas dimensões éticas**. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Loyola, 2008.

REALE, Giovanni. **História da filosofia antiga** – Platão e Aristóteles. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. (Série História da Filosofia).

SPINELLI, Priscilla. **A prudência na ‘Ética Nicomaquéia’ de Aristóteles**. São Leopoldo: Editora UNISINOS/ANPOF, 2007.

TUGENDHAT, Ernest. **Lições sobre ética**. Tradução de Róbson R. dos Reis et al. Petrópolis: Vozes, 1997.

VERGNIÈRES, Solange. **Ética e Política em Aristóteles** – physis, ethos, nomos. Tradução de Constança Marcondes Cesar. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2008. (Ensaio filosófico).

ZINGANO, Marco. **Estudos de Ética Antiga**. São Paulo: Discurso Editorial, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO ENSINO DE FILOSOFIA - II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
EMENTA: Reflexão sobre o ensino da filosofia e a pedagogia do conceito. O filósofo e o professor de filosofia. Estudo dos métodos (teóricos e práticos) do ensino de filosofia para o ensino médio.		
OBJETIVOS:		

- Categorizar tematicamente a relação entre ensino de filosofia e a pedagogia do conceito;
- Compreender o sentido da relação entre o filósofo e o professor de filosofia;
- Especificar a relação entre teoria e prática na aula de filosofia no ensino médio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ADORNO, Theodor. **Educação e emancipação**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

GALLO, Sílvio; KOHAN, Walter (orgs.). **Filosofia no ensino médio**. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000. (Coleção Filosofia na Escola, v. VI).

TRENTIN, Silveira, R.J. & GOTO, R. (orgs.). **Filosofia no ensino médio: temas, problemas e propostas**. São Paulo: Edições Loyola, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LARROSA, Jorge. **Nietzsche e a educação**. Tradução de Semíramis Gorini da Veiga. 2ª. edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

MISUKAMI, M. das G. N. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, 1986.

NOBRE, M. & TERRA, R. **Ensinar filosofia: uma conversa sobre aprender a aprender**. Campinas, SP: Papirus, 2007.

PERRENOUD, P. **Novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (orgs.). **Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. São Paulo: Cortez, 2002.

3º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A relação entre a tradição grega e o pensamento cristão. A patrística. A Filosofia de Santo Agostinho.</p>		
<p>OBJETIVOS: O objetivo desta disciplina é estudar questões relacionadas ao livre-arbítrio, relacionando a tradição grega e o pensamento cristão, via Agostinho.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p>		
<p>AGOSTINHO, Santo. O livre-arbítrio. 5. ed. São Paulo: Paulus, 1995. (Patrística).</p>		
<p>_____. A Trindade. Tradução de Agostinho Belmonte. São Paulo: Paulus, 1997. (Patrística).</p>		
<p>_____. Solilóquios e vida feliz. Tradução de Adaury Fiorotti. São Paulo: Paulus, 1998. (Patrística).</p>		
<p>_____. Sobre a potencialidade da alma. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.</p>		
<p>_____. As Confissões. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. (Coleção Pensamento Humano).</p>		
<p>_____. De magistro. Tradução, introdução e comentários de Bento Silva Santos. Petrópolis: Vozes, 2009.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p>		
<p>AGOSTINHO, Santo. A instrução dos catecúmenos: teoria e prática da catequese. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.</p>		
<p>BOEHNER, Philotheus; GILSON, Etienne. História da filosofia cristã. 10. ed. São Paulo: Vozes, 2003.</p>		
<p>DE CRESCENZO, Luciano. História da filosofia medieval. Tradução de Mario Fondelli. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.</p>		
<p>GILSON, Etienne. O espírito da filosofia medieval. São Paulo: Martins Fontes, 2006.</p>		
<p>_____. A filosofia na idade média. Tradução de Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Coleção Paidéia).</p>		

_____. **Por que São Tomás criticou Santo Agostinho** – Avicena e o ponto de partida de Duns Scotto. São Paulo: Paulus, 2010.

NASCIMENTO, Carlos Arthur R. do. **O que é filosofia medieval**. São Paulo: Brasiliense, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOÉTICA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Origem e estruturação da bioética. Princípios e conceitos fundamentais em bioética: o seu estatuto epistemológico. A bioética como ética aplicada: os principais temas da atualidade.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos problemas e noções principais da bioética, com ênfase nas preocupações de educação ambiental do nosso tempo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DALL'AGNOL, Darlei. **Bioética**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. **O que é bioética**. São Paulo: Brasiliense, 2008.

DWORKIN, R. **Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais**. Tradução de Jefferson L. Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Biblioteca jurídica).

SINGER, P. **Ética prática**. Tradução de Jefferson L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Biblioteca universal).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Brasília: 16 out. 1996. Seção 1, p. 21082-21085.

CANTO-SPERBER, M. **A inquietude moral e a vida humana**. Tradução de Nicolás N. Campanário. São Paulo: Loyola, 2005.

COSTA, S. I. F.; GARRAFA, V.; OSELKA, G. (Org.). **Iniciação à Bioética**. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

DALL'AGNOL, Darlei. **Bioética**: princípios morais e aplicações. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

HOLLAND, Stephen. **Bioética**: enfoque filosófico. Tradução de Luciana M. Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2008.

PARIZEAU, M.-H. Bioética. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.). **Dicionário de ética e filosofia moral**. Traduções de Paulo Neves et al. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.

_____. Ética aplicada: As relações entre filosofia moral e ética aplicada. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.). **Dicionário de ética e filosofia moral**. Traduções de Paulo Neves et al. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.

UNESCO. **Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos**. 33ª Sessão da Conferência Geral da Unesco. Paris: Unesco, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: LÓGICA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: História, objetivo e metodologia da Lógica. Argumentos dedutivos e indutivos. Análise informal de argumentos: validade, correção (de argumentos) e falácias. Lógica proposicional: linguagem, semântica e axiomática. Elementos de meta-lógica: teoria da prova (cálculo), semântica e meta-teoremas. Aplicações da lógica à filosofia.

OBJETIVOS:

Introduzir o aluno à disciplina filosófica da lógica; Dotar o aluno de um mínimo de compreensão a respeito da história da lógica e de sua relação com a filosofia; Fazer com que o aluno domine os conceitos mais básicos referentes à lógica; Familiarizar o aluno com o método matemático da lógica; Fazer com que o aluno domine os aspectos técnicos da lógica proposicional; dotar o aluno da capacidade de analisar logicamente problemas filosóficos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALENCAR FILHO, Edgard de. **Iniciação à lógica matemática**. São Paulo: Nobel, 2006.

NEWTON-SMITH, W. H. **Lógica** – um curso introdutório. São Paulo: Gradiva, 2005.

SILVESTRE, Ricardo. **Um Curso de Lógica**. Petrópolis: Vozes, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABE, Jair Minoro. **Introdução à lógica para a ciência da computação**. São Paulo: Arte & Ciência, 2002.

ARISTÓTELES. **Órganon**: Categorias, Da Interpretação, Analíticos anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos, Refutações Sofísticas. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2010.

COPI, Irving M. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Mestre Jou, 1978.

JACQUETTE, Dale. **A Companion to Philosophical Logic**. Oxford: Blackwell, 2002.

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. São Paulo: UNESP, 2001.

SALMON, Wesley C. **Lógica**. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.

COMPONENTE CURRICULAR: PSICOLOGIA EDUCACIONAL

CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
---------------------------	---------------------	---------------------------

UNIDADE ACADÊMICA: UAEd

EMENTA: Objeto de estudo da Psicologia Educacional. Teorias da aprendizagem, concepções de sujeito e desdobramentos nas práticas educativas. Psicanálise e Educação. Afetividade, interação e inteligências no contexto educacional. Contextos culturais da aprendizagem e escolarização.

OBJETIVOS: Sistematizar conhecimentos básicos da psicologia da educação, a partir de diferentes perspectivas psicológicas, considerando as práticas educativas em suas interrelações entre a aprendizagem, o desenvolvimento, a sociedade e a construção dos sujeitos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARRARA, K. (org.) **Introdução à psicologia da educação**: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2006.

PIAGET, J.; BARBEL, I. **A psicologia da criança**. São Paulo: DIFEL, 2003.

POZO, J.I. **Aprendizes e mestres**: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artes

Médicas, 2002.

SALVADOR, C.C. et al. **Psicologia do Ensino**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**, São Paulo: Martins Fontes, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANTES, V. A. (org.). **Afetividade na escola**: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003. (Coleção Na Escola: Alternativas teóricas e práticas).

BRUNER, J. **A cultura da educação**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

BRUNER, J. **Atos de significação**. Porto Alegre: Artmed, 1997.

CHARLOT, B. **Relação com o saber, formação dos professores e globalização**: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.

COLL, C. et al. **Psicologia da educação**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

COLL, C. **O construtivismo na sala de aula**. São Paulo: Ática, 1998.

DEVAL, J. **Aprender na vida e aprender na escola**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

GARDNER, H. **Inteligências múltiplas**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.

GOLEMAN, D. **Inteligência social**: o poder das relações humanas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

GOULART, I.B. **Psicologia da educação**: fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1999.

JONNAERT, P.; BORGHT, C. V. **Criar condições para aprender**: o sócio construtivismo na formação do professor. Porto Alegre: Artmed, 2002.

OLIVEIRA, M. K. de, **Vigotsky**: aprendizado e desenvolvimento um processo histórico-social. São Paulo: Scipione, 1995.

PATTO, M.H.S. **A produção do fracasso escolar**: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1990.

REY, F. G. **Sujeito e subjetividade**: uma aproximação histórico-cultural. São Paulo: Pioneira, 2003.

ROGERS, C. R. **Tornar-se pessoa**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WADSWORTH, B. J. **Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget**. 4 ed. São Paulo: Pioneira, 1996.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DO ENSINO DE FILOSOFIA – I

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS: 04** | **PRÉ - REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: As vivências e as ações próprias do ensino de filosofia. A relação entre o ensino de filosofia e a sociedade. O ensino de filosofia e a escola contemporânea. O ensino de filosofia no Brasil. A sala de aula: desafios e perspectivas para o ensino de filosofia.

OBJETIVOS:

- Categorizar, tematicamente, a relação entre o ensino de filosofia e a sociedade;
- Compreender as transformações do ensino de filosofia no ensino médio;
- Especificar as perspectivas para o ensino de filosofia no ensino médio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FAVERO, A. et al. (orgs.). **Um olhar sobre o ensino de filosofia**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002.

HORN, Geraldo Balduino. **Ensinar filosofia: pressupostos teóricos e metodológicos**. Ijuí: Ed.

KOHAN, Walter O.; LEAL, Bernardina (orgs.). **Filosofia para criança em debate**. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000. (Coleção Filosofia na Escola, v. IV)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JORGE, Jaime. **História da Filosofia no Brasil**. v. I. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997.

KOHAN, Walter Omar; WAKSMAN, Vera (orgs.). **Filosofia para crianças: na prática escolar**. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000.

SARDI, A. Sérgio et al. (orgs.). **Filosofia e sociedade: perspectivas para o ensino de filosofia**. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.

SAVIANI, D. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.

SILVEIRA, R.T. **A filosofia vai à escola?: contribuição para a crítica do Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman**. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

4º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
EMENTA: O pensamento escolástico. Tomás de Aquino.		
OBJETIVOS: O objetivo geral desta disciplina é expor a recepção da metafísica na Idade Média, sem deixar, é claro, de caracterizar historicamente o período no qual se insere Tomás de Aquino. O objetivo específico é estudar Tomás de Aquino enquanto leitor de Aristóteles. Para tanto, num primeiro momento, pretende-se expor, por meio dos textos de Tomás, as origens e a estruturação dos problemas metafísicos na antiguidade clássica, com ênfase na perspectiva aristotélica. Num segundo momento, pretende-se mostrar em que sentido, "partindo" de Aristóteles, Tomás define e caracteriza as disciplinas metafísica e teologia. Por fim, pretende-se mostrar em que medida esta atitude de Tomás repercutirá nos domínios da filosofia e das ciências posteriores a ele.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
AQUINO, Tomás de. Verdade e conhecimento . Tradução, estudos introdutórios e notas de Luiz Jean Lauand e Mario Bruno Sproviero. São Paulo: Martins Fontes, 1999.		
_____. Comentário ao Tratado sobre a Trindade de Boécio . Introdução e tradução de Carlos. A. R. do Nascimento. Campinas: Editora da UNESP, 1999. (Biblioteca Clássica).		
_____. Suma teológica: Teologia, Deus, Trindade . Tradução de Aldo Vannucchi et al. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2009. v. 1.		
_____. O Ente e a Essência . Tradução de Carlos. A. R. do Nascimento. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. (Coleção Textos Filosóficos).		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
DE CRESCENZO, Luciano. História da filosofia medieval . Tradução de Mario Fondelli. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.		
GILSON, Etienne. O espírito da filosofia medieval . São Paulo: Martins Fontes, 2006.		
_____. Por que São Tomás criticou Santo Agostinho – Avicena e o ponto de paridade de Duns Scoto. Tradução de Tiago Jose Risi Leme. São Paulo: Paulus, 2010.		
HEIDEGGER, Martin. História da Filosofia – de Tomaz de Aquino a Kant. Petrópolis: Vozes, 2009.		

McGRADE, A. S. (org.). **Filosofia medieval**. Tradução de André Oídes. Aparecida: Idéias & Letras, 2008. (Coleção Companions & Companions).

ROUSSELOT, Pierre. **A teoria da inteligência segundo Tomás de Aquino**. Tradução de Paulo Meneses. São Paulo: Loyola, 2000.

TORREL, Jean-Pierre. **Iniciação a Santo Tomás de Aquino: sua pessoa e sua obra**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: O papel da educação no contexto da sociedade capitalista. Noções sobre diferença, igualdade e diversidade. Diversidade, multiculturalismo e direitos humanos. Problemática dos direitos humanos no Brasil. Os Direitos Humanos nas Escolas em Campina Grande.

OBJETIVOS: Apresentar algumas discussões sobre as noções de educação, educação para os Direitos Humanos; Encontrar pontos convergentes sobre a noção de diversidade; Discutir e projetar criticamente a análise dos Direitos Humanos; Estimular o aprendizado do agir digno, respeitoso, tolerante e consciente em direção ao outro. Analisar a problemática dos Direitos Humanos no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares; PEREIRA, Célia Maria da Costa; SILVA, Itamar Nunes da (Orgs) **Direitos Humanos na Educação Superior: Subsídios para a Educação em Direitos Humanos em Ciências Sociais**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010.

_____. O desafio da educação para a cidadania. In: Aquino, Júlio GROPPA (org.) **Diferenças e preconceito na escola** São Paulo: Summus Editorial, 1998.

DORNELLES, João Ricardo W. **O que são Direitos Humanos**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENEVIDES, Maria Victória, cidadania e Direitos Humanos. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Disponível em: >. acesso em: 14 de dez.2016.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **0 que é Educação** . São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.

SANTOS, Boa Ventura S. Direitos Humanos: **0 desafio da inter culturalidade**. Revista Direitos Humanos, Brasília nº 2 Jun.2009.

_____ **Se Deus fosse um ativista dos Direitos Humanos**, 2º Ed. São Paulo: Cortez, 2014.

TOSI, Giuseppe; FERREIRA, Lúcia de Fátima, GUERRA, ZENAIDE, Maria N. Tavares. (orgs) **A formação em diretos humanos na educação superior no Brasil: Trajetória, desafios e perspectivas**. J. Pessoa: Ed. Da UFBP, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: LÓGICA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: LÓGICA I
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Lógica de predicados de 1ª ordem: linguagem, semântica e axiomática. Lógica aristotélica. Teoria dos mundos possíveis e elementos de lógica filosófica: lógica modal alética, deontica, epistêmica e temporal. Elementos de lógicas não clássicas. Aplicações da lógica à filosofia.

OBJETIVOS:

Aprofundar o conhecimento do aluno em relação à disciplina filosófica da lógica; Dotar o aluno da capacidade de provar teoremas lógicos; Familiarizar o aluno com as technicalidades da lógica de predicados de 1º ordem; Dotar o aluno da capacidade de compreender e construir provas de meta-teoremas; Introduzir o aluno às lógicas não clássicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALENCAR FILHO, Edgard de. **Iniciação à lógica matemática**. São Paulo: Nobel, 2006.

MOORE, A. W. Filosofia da Lógica. In: BUNNIN, N.; TSUI-JAMES, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

SILVESTRE, Ricardo. **Um Curso de Lógica**. Petrópolis: Vozes, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABE, Jair Minoro. **Introdução a lógica para a ciência da computação**. São Paulo: Arte & Ciência, 2002.

HAACK, Susan. **Filosofia das Lógicas**. São Paulo: UNESP, 2002.

JACQUETTE, Dale. **A Companion to Philosophical Logic**. Oxford: Blackwell, 2002.

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. São Paulo: UNESP, 2001.

NEWTON-SMITH, W. H. **Lógica** – um curso introdutório. São Paulo: Gradiva, 2005.

SALMON, Wesley C. **Lógica**. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.

SOUZA, João Nunes de. **Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DO ENSINO DE FILOSOFIA – II

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A prática do ensino de filosofia e a questão do livro didático. O ensino de filosofia e a questão da avaliação a partir de uma abordagem teórica e prática.

OBJETIVOS:

- Categorizar a prática do ensino de filosofia a partir do livro didático;
- Compreender o sentido da avaliação no ensino de filosofia no ensino médio;
- Especificar os elementos da avaliação no ensino de filosofia no ensino médio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GALLO, Sílvio; CORNELLI, Gabriele e DANELON, Márcio (orgs.). **Filosofia do ensino de filosofia**. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. (Coleção Filosofia na Escola, v. VII).

KOHAN, Walter (org.). **Filosofia: caminhos para seu ensino**. Rio de Janeiro: DP&A. , 2004.

RIBEIRO, Álvaro; KOHAN, Walter O.; LEAL, Bernardina. **Filosofia na escola pública**,

Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. (Coleção Filosofia na Escola, v. V)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. **Currículo na contemporaneidade: incertezas e desafios**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

GIROUX, H. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LACROIX, J. Yves, “*Ação e crítica*”. In **A utopia: um convite à filosofia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.

LIPMAM, M. **Filosofia na sala de aula**, São Paulo, Nova Alexandria, 1997.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

5º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A fundamentação do pensamento filosófico na modernidade através dos conceitos de Natureza, Subjetividade, Representação e Experiência.</p> <p>OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos da filosofia moderna, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Martins Fontes, 2011.</p> <p>HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo: Editora UNESP, 2004.</p> <p>_____. Tratado da Natureza Humana: uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Tradução de Deborah Danowski. 2. ed. São Paulo: Editora da UNESP, 2009.</p> <p>LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010.</p> <p>SPINOZA, Benedictus de. Tratado da Reforma da Inteligência. Tradução, introdução e notas de Lívio Teixeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>BICCA, Luiz. Racionalidade moderna e subjetividade. São Paulo: Loyola, 1997. (Coleção Filosofia, 43).</p> <p>CHÂTELET, François (Dir.). História da Filosofia – Idéias, Doutrinas. Tradução de Jorge Alexandre F. Pontual. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. (A filosofia do mundo novo - Séculos XVI e XVII; 3).</p> <p>HEIDEGGER, M. História da filosofia – de Tomaz de Aquino a Kant. Petrópolis: Vozes, 2009.</p> <p>MONTEIRO, João Paulo. Hume e a epistemologia. São Paulo: Editora da UNESP, 2009.</p> <p>RAMOND, Charles. Vocabulário de Espinosa. São Paulo: Martins Fontes, 2010.</p>		

SMITH, Plínio Junqueira. **O Ceticismo de Hume**. São Paulo: Loyola, 1995.

TEIXEIRA, Lívio. **A doutrina dos modos de percepção e o conceito de abstração na filosofia de Espinosa**. São Paulo: Editora da UNESP, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA POLÍTICA I

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Estudo do pensamento político na modernidade, com ênfase sobre as teorias contratualistas (Hobbes, Rousseau e Locke).

OBJETIVOS:

- Inicialmente, distinguir a diferença entre Filosofia Política e Ciência Política, explicitando a preocupação das mesmas, na análise do fenômeno político do poder e da sociedade;
- Enfatizar que, historicamente, apesar das diferenças reinantes nos séculos V a III a.C. e os séculos XVI a XVIII, no tocante a organização política e social daquelas sociedades, encontramos, na antiguidade clássica, a noção de contrato social e político nos pensamentos dos sofistas, de Platão e Aristóteles. Para muitos autores, os pensadores citados influenciaram os filósofos denominados de contratualistas na época moderna;
- Analisar, em linhas gerais, a importância do pensamento de Maquiavel, considerado o inaugurador de uma Ciência Política;
- Analisar as ideias principais dos pensadores contratualistas dos séculos XVII a XVIII.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HOBBS, Thomas. **Do Cidadão**. Tradução, apresentação e notas de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

LOCKE, J. **Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos políticos**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

ROUSSEAU, J.-J. **O contrato social e outros escritos**. Introdução e tradução de Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix [19--].

_____. **Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens**. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOBBIO, Noberto. **Thomas Hobbes**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

_____. **Locke e o direito natural**. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora da UnB, 1997.

HOBBS, T. **Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores).

MACEDO JR, Ronaldo Porto (Coord.). **Curso de Filosofia Política – Do nascimento da Filosofia a Kant**. São Paulo: Atlas, 2008.

MAQUIAVEL, N. **O Príncipe e Escritos políticos**. Tradução de Lívio Xavier. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

WEFFORT, F. C. (Org.). **Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”**. São Paulo: Ática, 1989. (Série fundamentos).

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Estudo das principais noções e conceitos da história da filosofia moral moderna, com ênfase sobre a perspectiva de Kant.

OBJETIVOS: Apresentar aos estudantes o debate ético moderno concernente aos conceitos de liberdade, razão, esclarecimento, vontade e dever. Compreender os conceitos básicos da filosofia prática kantiana.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Princípios da filosofia do direito**. Tradução de Orlando Vitorino. Lisboa: Guimarães Editores, 1990.

HUME, David. **Tratado da natureza humana: uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais**. Tradução de Deborah Danowski. 2. ed. São Paulo : Editora da UNESP, 2009.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2009.

_____. **Crítica da Razão Prática**. Tradução de Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Edição bilíngüe, com reprodução da primeira edição original alemã de 1788).

SPINOZA, Benedictus de. **Ética**. Tradução de Tomaz Tadeu. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUBENQUE, Pierre. A prudência em Kant. In: _____. **A prudência em Aristóteles**. Tradução de Marisa Lopes. São Paulo: Discurso Editorial, 2003.

CASTILHO, Monique. KANT, Immanuel, 1724-1804. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.). **Dicionário de Ética e Filosofia Moral**. Traduções de Ana M. Ribeiro-Althoff et al. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.

KANT, Immanuel. **Textos seletos**. Tradução de Raimundo Vier e Floriano de Sousa Fernandes. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

PIMENTA, Pedro Paulo. **Reflexão e moral em Kant**. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004.

RAWLS, John. **História da filosofia moral**. Tradução de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

TUGENDHAT, Ernest. **Lições sobre ética**. Tradução de Róbson R. dos Reis et al. Petrópolis: Vozes, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: DIDÁTICA

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UAEd

EMENTA: Fundamentos Epistemológicos, históricos, sociais, políticos e pedagógicos da didática. A educação escolar e a construção do conhecimento frente aos desafios colocados pela sociedade contemporânea. Planejamento educacional e organização do trabalho pedagógico.

OBJETIVOS: Desenvolver compreensões sobre a didática e sua aplicação num processo de educação escolar voltado à construção social do saber, refletindo sobre a organização do trabalho pedagógico e o significado social e político das atitudes dos professores, dos seus métodos e do conteúdo que ensinam.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANDAU, V. M. **Didática, currículo e saberes escolares**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

_____. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1991.

MARTINS, P.L.O. **Didática teórica/didática prática**: para além do confronto. São Paulo: Edições Loyola, 1991.

PIMENTA, S. G. **Saberes pedagógicos e atividade docente**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

WACHOWICZ, L. A. **O método dialético na didática**. 2. ed. Campinas: Papirus, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CANDAU, V. M. **Magistério**: construção cotidiana. 5. Ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

MISUKAMI, M. das G. N. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, 1986.

PERRENOUD, P. **Novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (orgs). **Professor reflexivo no Brasil**: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002.

VEIGA, I. P. **A prática pedagógica do professor de didática**. Campinas: Papirus, 1992.

ZABALA, A. **Enfoque globalizador e pensamento complexo**: uma proposta para o currículo escolar. Trad. Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DO ENSINO DE FILOSOFIA – III

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS: 04** | **PRÉ – REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: O ensino de Filosofia e o mundo do trabalho. Políticas públicas e ensino de Filosofia.

OBJETIVOS:

- Discutir a relação entre educação, ensino de Filosofia e as relações socioeconômicas;
- Identificar de modo crítico a situação profissional dos professores de Filosofia na atualidade brasileira;
- Pensar ações para o Ensino de Filosofia diante dos desafios das políticas públicas no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOHAN, W. **Políticas do Ensino de Filosofia**. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

MEZAROS, Inztvan. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

PERRENOUD, Philippe. **A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão pedagógica**. Porto Alegre: Artmed,2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AGRA, Nadine Gualberto. **Trabalho docente no ensino superior privado em Campina Grande/PB : controle, resistência e formação de consentimento**. UFCG. Tese. 2015.

KOHAN, W.; LEAL, B. e RIBEIRO, A.(org.) **A Filosofia na escola pública**. Petrópolis: Vozes, 2000, vol. V.

FERNANDES, Reynaldo (org.). **Políticas públicas educacionais e desempenho escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino**. Ribeirão Preto-SP: FUNPEC, 2014.

NUNES, Jordão Horta; Freitas, Revalino Antonio de. **Trabalho e gênero: entre a solidariedade e a desigualdade**. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2011.

ROSÁRIO, Maria José Aviz do; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima. (orgs.). **Políticas públicas educacionais**. Campinas-SP: Alínea, 2011.

6º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A Filosofia Crítica de Kant. O idealismo alemão (Fichte, Schiller e Schelling). O sistema filosófico de Hegel.</p>		
<p>OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas e conceitos do idealismo alemão, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p>		
<p>BECKENKAMP, J. Entre Kant e Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. (Coleção Filosofia, 178).</p>		
<p>HEGEL, G. F. W. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses. Petrópolis: Vozes, 2005.</p>		
<p>KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela P. Santos e Alexandre F. Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p>		
<p>BICCA, Luiz. Racionalidade moderna e subjetividade. São Paulo: Loyola, 1997.</p>		
<p>CASSIRER, Ernest. A filosofia do iluminismo. Tradução de Álvaro Cabral. Campinas: Unicamp, 1994.</p>		
<p>DELEUZE, G. A filosofia crítica de Kant. Tradução de Geminiano Franco. Lisboa: Edições 70, 2000.</p>		
<p>FICHTE, J. G.; SCHELLING, F. Escritos filosóficos. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).</p>		
<p>FIGUEIREDO, V. de. Kant & a Crítica da Razão Pura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.</p>		
<p>HYPPOLITE, Jean. Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Tradução de Andrei José Vaczi et al. 2. ed. São Paulo: Discurso Editorial, 2003.</p>		
<p>KANT, Immanuel. Manual dos cursos de Lógica Geral. Tradução de Fausto Castilho.</p>		

Campinas: Editora Unicamp, 2003.

_____. **Escritos pré-críticos**. Tradução de Jair Barbosa et al. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

_____. **Textos seletos**. Traduções de Raimundo Vier e Floriano S. Fernandes. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

LEBRUN, G. **Kant e o fim da metafísica**. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Tópicos).

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA POLÍTICA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: O pensamento político de Karl Marx. O materialismo histórico dialético. A crítica ao Estado. A luta de classes. A recepção da obra de Marx nos séculos XX e XXI.

OBJETIVOS:

- Analisar as fontes de estudo (pensadores e suas ideias) que influenciaram o pensamento de Marx;
- A tese de doutorado de Marx;
- A crítica de Marx ao pensamento filosófico de seu tempo, notadamente ao idealismo (críticas, caminhos);
- Discutir as teses principais do pensamento de Marx (Materialismo Histórico e Dialético; A exploração do operário e a mais-valia; a organização dos trabalhadores rumo à autonomia dos mesmos no processo de produção econômico e social; a crítica ao Estado de modelo de produção capitalista; a visão teleológica da história: o fim do capitalismo);
- A influência das ideias de Marx e Engels para a realização das revoluções socialistas;
- A crise dos ideais marxistas: a queda do muro de Berlim, a dissolução do império soviético; crise do socialismo real;
- A recepção das ideias de Marx e Engels nos séculos XX e XXI (Lenin, Trótsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Sartre, Lukács, Althusser).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Princípios da filosofia do direito**. Tradução de Orlando Vitorino. Lisboa: Guimarães Editores, 1990.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política**. Tradução de Reginaldo Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

_____. **Crítica da filosofia do direito de Hegel**. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo

de Deus. São Paulo: Boitempo, 2005.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Tradução de Ruben Enderle, Nélío Scheneider e Luciano C. Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto comunista**. Organização e introdução de Osvaldo Coggiola. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FAUSTO, Ruy. **Marx – Lógica e Política**. São Paulo: Editora 34, 2002

GRAMSCI, A. **A concepção dialética da história**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.

GRUPPI, L. **Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em Marx, Engels, Lenin, Gramsci**. 7. ed. Porto Alegre: L&PM, 1986.

HOBBSAWM, E. J. (Org.). **História do marxismo**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Nemesio Salles. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

LUKACS, G. **Prolegomenos para uma ontologia do ser social**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2010.

RENAULT, E. **Vocabulário de Karl Marx**. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

WEFFORT, F. C. (Org.). **Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx**. São Paulo: Ática, 1989. (Série fundamentos; 2).

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÉTICA II

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A filosofia das luzes e o universo das artes. As noções de belo e de sublime no pensamento moderno. O nascimento da reflexão estética.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas da estética moderna, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BECKENKAMP, J. **Entre Kant e Hegel**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. (Coleção Filosofia, 178).

HEGEL, G. W. F. **Curso de estética: o belo na arte**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Coleção Clássicos WMF).

_____. **Curso de estética: o sistema das artes**. Tradução de Álvaro Ribeiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. (Coleção Clássicos WMF).

KANT, Immanuel. **Crítica da Faculdade do Juízo**. Tradução de Valério Rohden e Antônio Marques. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

SCHILLER, Friedrich. **A educação estética do homem**. Tradução de Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1990.

_____. **Cultura estética e liberdade**. Tradução e organização de Ricardo Barbosa. São Paulo: Hedra, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, R. **Schiller & a cultura estética**. São Paulo: Jorge Zahar, 2004. (Coleção passo-a-passo).

BARBOSA, Jair. **Infinitude subjetiva e estética – Natureza e artes em Schelling e Schopenhauer**. São Paulo: Editora da UNESP, 2005.

BASTOS, Fernando Jose de Menezes. **Panorama das idéias estéticas no ocidente**. Brasília: Editora da UnB, 1987. (Cadernos da UnB).

BAYER, Raymond. **História da estética**. Lisboa: Estampa, 1995. (Teoria da Arte, 4).

CASSIRER, Ernest. **A filosofia do iluminismo**. Tradução de Álvaro Cabral. Campinas: Unicamp, 1994.

ECO, Umberto. (Org.). **História da Beleza**. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2004.

HEGEL, G. W. F. **A Fenomenologia do Espírito**. Estética: a idéia e o ideal. Estética: o belo artístico e o ideal. Introdução à história da filosofia. Traduções de Henrique Claudio de Lima Vaz et al. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleção Os Pensadores).

JIMENEZ, Marc. **O que é estética**. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. (Coleção Focus; 3).

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA LINGUAGEM I

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: O conceito de linguagem. A disputa entre Platão e os Sofistas acerca da possibilidade do discurso falso. A teoria do significado em Aristóteles. Significado e referência em Frege. Análise lógico-linguística de Russell. O *Tractatus* de Wittgenstein. A Linguagem como Jogo em Wittgenstein.

OBJETIVOS: Apresentar as discussões que animaram o cenário da filosofia da linguagem no final do século XIX até meados do século XX. Analisar os conceitos de sentido e referência, apresentar o atomismo lógico e a análise lógico-extensional do significado no primeiro Wittgenstein além de sua compreensão mais tardia de jogos de linguagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Claudio. **Filosofia Da Linguagem**. São Paulo: Jorge Zahar, 2002.

DAVIES, Martin. **Filosofia da Linguagem**. In: BUNNIN, N.; TSUI-JAMES, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

PENCO, Carlo. **Introdução à Filosofia Da Linguagem**. Petrópolis: Vozes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARCONDES, Danilo. **Filosofia Analítica**. São Paulo: Jorge Zahar, 2004.

MARTINICH, A. P. **The Philosophy of Language**. Oxford: Oxford University Press, 2006.

MORENO, Arley R. **Wittgenstein – Os Labirintos Da Linguagem Ensaio Introdutório**. São Paulo: Moderna, 2006.

SOAMES, Scott. **Philosophical Analysis in the Twentieth Century**. Volume 1 – The Down of Analysis. Los Angeles: California University Press, 2003.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Tractatus Logico-Philosophicus**. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA – I

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS: 04** | **PRÉ - REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Discussão, planejamento e confecção de materiais didáticos destinados ao Ensino de Filosofia na educação básica. As linguagens artísticas e os materiais didáticos para o Ensino de Filosofia.

OBJETIVOS:

- Compreender a importância da elaboração de materiais didáticos para o Ensino de Filosofia na Educação Básica;
- Refletir sobre o processo de criação filosófica no Ensino de Filosofia;
- Elaborar materiais didáticos para o Ensino de Filosofia utilizando as diversas expressões da arte (literatura, música, escultura, cinema, etc.).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASPIS, Renata; GALLO, Sílvio. **Ensinar Filosofia: um livro para professores**. São Paulo: Atta, 2009.

BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. **Metodologia filosófica**. Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura**. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, Paulo Nunes de. **Educação lúdica: prazer de estudar, técnicas e jogos pedagógicos**. São Paulo: Loyola, 1998.

BRASIL. Ciências Humanas e suas tecnologias. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares. Brasília, MEC/SEMEC, 2002.

FEITOSA, Charles. **Explicando a filosofia com arte**. RJ: Ediouro, 2004.

RANCIÈRE, Jacques. **O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

RODRIGUES, Valter Ferreira. **O ensino de filosofia como experiência crítico-criativa do filosofar: limites e possibilidades**. João Pessoa, 2014. (Tese)

7º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A crítica à tradição metafísica ocidental através dos conceitos de Nihilismo, Razão, Moral e Verdade. O pensamento de Friedrich Nietzsche.</p> <p>OBJETIVOS: Investigar o pensamento de Nietzsche a partir do conceito central de Vontade de Potência. Entender o amadurecimento desse conceito no contexto da historicidade contemporânea de modo a trazer para o centro de nossa discussão os principais temas e doutrinas do pensamento de Nietzsche, tais como sua crítica aos valores morais, da religião e da concepção tradicional de verdade, sua concepção de Nihilismo, sua doutrina do Eterno Retorno do Mesmo e sua compreensão de Além do Homem.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>NIETZSCHE, F. Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução de Mario da Silva. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.</p> <p>_____. Genealogia da moral – uma polêmica. Tradução de Mario Ferreira dos Santos. Petrópolis: Vozes, 2009.</p> <p>_____. A gaia ciência. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.</p> <p>_____. Vontade de Potência. Tradução de Mario Ferreira dos Santos. Petrópolis: Vozes, 2011. (Coleção Textos Filosóficos).</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>CAMUS, A. O homem revoltado. Tradução de Valerie Rumjanek. 8. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2010.</p> <p>FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Tradução de José da Silva Brandão. Campinas: Papirus, 1988.</p> <p>_____. Preleções sobre a essência da religião. Petrópolis: Vozes, 2009. (Coleção Textos Filosóficos).</p> <p>KIERKEGAAR, Soren. Migalhas filosóficas ou um bocadinho de filosofia de João Climacus. Tradução de Ernani Reichmann e Álvaro Valls. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.</p> <p>MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro: Graal, 1999.</p> <p>MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de. Nietzsche: civilização e cultura. São Paulo: Martins</p>		

Fontes, 2005. (Coleção Tópicos).

NOVAES, Adauto. (Org.). **A crise da razão**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

PECORARO, Rossano. **Niilismo**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. (Coleção Passo-a-passo; 77).

STIRNER, Max. **O único e a sua propriedade**. Tradução de João Barrento. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Coleção Dialética).

VATTIMO, G. **O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna**. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA FRANCESA CONTEMPORÂNEA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Foucault, Deleuze e as filosofias da diferença.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas do pensamento francês contemporâneo, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. **O que é a filosofia?** Tradução de Bento Prado Junior e Alberto A. Munoz. São Paulo: Editora 34, 1992.

_____. **Lógica do sentido**. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.

DERRIDA, J. **A escritura e a diferença**. Tradução de Maria Beatriz Nizza da Silva. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.

FOUCAULT, Michel. **As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas**. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DELEUZE, G. **Conversações**. Tradução de Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.

_____. **A ilha deserta e outros textos**. Traduções de Luiz B. L. Orlandi et al. São Paulo: Iluminuras, 2006.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1998

MACHADO, Roberto. **Deleuze e a filosofia**. Rio de Janeiro: Graal, 1990.

_____. **Foucault e a literatura**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

_____. **Deleuze, a arte e a filosofia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009

VASCONCELLOS, Jorge. **Deleuze e o cinema**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA CIÊNCIA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: A ciência moderna e contemporânea a partir da crítica filosófica. O nascimento do novo pensamento científico na modernidade. As múltiplas tentativas de delimitação do conhecimento científico a partir dos conceitos de Natureza, Racionalidade, Sensibilidade, História, Revolução e Sociedade. O papel da Lógica na filosofia da ciência contemporânea.

OBJETIVOS:

- A) Apresentar os elementos das principais escolas de filosofia da ciência contemporâneas, assim como os problemas e soluções apontados por cada uma delas;
- B) Relativizar o conceito de ciência a partir da crítica filosófica contemporânea;
- C) Colocar em perspectiva o conceito de racionalidade científica por meio de análises epistemológicas diversas;
- D) Abrir espaço para uma reflexão sobre os conceitos de ciência e técnica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHALMERS, A. F. **O que é Ciência, afinal?** Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993.

OLIVIA, Alberto. **Filosofia da Ciência**. São Paulo: Zahar, 2003.

ROSENBERG, Alex. **Introdução à Filosofia da Ciência**. Tradução de Alessandra Siedschlag Fernandes e Rogério Bettoni. São Paulo: Loyola, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, Rubem. **Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e as suas regras**. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.

HEGENBERG, Leonidas. **Explicações científicas: introdução à filosofia da ciência**. São

Paulo: E.P.U, 1969.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

LAKATOS, Imre. **Falsificação e Metodologia dos Programas de Investigação Científica**. Lisboa: Edições 70, 1999.

PAPINEAU, David. Filosofia da Ciência. In: BUNNIN, N.; TSUI-JAMES, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

POPPER, Karl R. **A lógica da pesquisa científica**. São Paulo: Cultrix, 1972.

POPEER, Karl R. **Conjecturas e refutações**. Brasília: Universidade de Brasília, 1972.

ZILLER, Urbano. **Teoria do conhecimento e Teoria da Ciência**. São Paulo: Paulus, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO - I

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS: 04** | **PRÉ - REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A constituição e o cotidiano da escola: observação e identificação do campo de estágio. A constituição e o cotidiano da sala de aula: observação e identificação em vista da docência.

OBJETIVOS:

- Categorizar o conceito de estágio supervisionado;
- Compreender a importância do estágio supervisionado;
- Especificar os elementos do cotidiano da aula de filosofia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, D.J. **A filosofia no ensino médio: ambigüidades e contradições na LDB**. Campinas, SP: Autores Associados, 2002.

GALLO, Sílvio; DANELON, Márcio; CORNELLI, Gabriele (orgs.). **Ensino de filosofia: teoria e prática**. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2004.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Elogio da filosofia**. Lisboa: Guimarães Editores, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADORNO, T. **Notas de literatura I**. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003.

DUTRA, Luiz Henrique de A. **Epistemologia da aprendizagem**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

FORQUIN, Jean Claude. **Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

SCHOPENHAUER, Arthur. **A arte de ter sempre razão**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Filosofia**. São Paulo: Cortez, 1993.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA – II

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS: 04** | **PRÉ - REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Desenvolvimento e aplicação de atividades relacionadas ao magistério da Filosofia no Ensino Médio. Estudo do PCNEM de Filosofia, planejamento das aulas com utilização de recursos tecnológicos de informática e internet.

OBJETIVOS:

- Compreender a importância da elaboração de materiais didáticos para o Ensino de Filosofia no Ensino Médio;
- Refletir sobre o processo de criação filosófica no Ensino de Filosofia;
- Elaborar materiais didáticos para o Ensino de Filosofia utilizando recursos tecnológicos de informática e internet.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COX, K.K. **Informática na Educação Escolar**. Campinas: Autores Associados, 2003.

GALLO, S ; CORNELLI, G. E DANELON, M. **Filosofia para Crianças**, Petrópolis: Vozes, 2002, vol. VII.

GALLO, Sílvio e KOHAN, W. **Filosofia no Ensino Médio**, Petrópolis: Vozes, 2000.

SAMPAIO, M. N. e LEITE, L.S. **Alfabetização Tecnológica do Professor**. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.

SAMPAIO, M. N. e LEITE, L.S. **Alfabetização Tecnológica do Professor**. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. **Introdução à Informática**. São Paulo: PEARSON / Prentice Hall, 2001.

FRANCO, K.S.R. **Informática na Educação: Estudos Interdisciplinares**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

KOHAN, W.; LEAL, B. e RIBEIRO, A.(org.) **A Filosofia na escola pública**, Petrópolis: Vozes, 2000, vol. V.

LIPMAM, M. **A Filosofia vai à escola**, São Paulo: Ed. Summus, 1990.

LIPMAM, M. **Filosofia na sala de aula**, São Paulo, Nova Alexandria, 1997.

LORIERI, M.A. **Filosofia: fundamentos e métodos**, São Paulo: Editora Cortez, 2002.

Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio, Brasília, MEC/SEMEC, 2002

WILSON, John . **Pensar com conceitos**, São Paulo, Martins Fontes, 2001.

8º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A perspectiva fenomenológica (Husserl e Heidegger). A Filosofia de Bergson. O existencialismo francês (Sartre, Simone de Beauvoir e Merleau-Ponty).</p>		
<p>OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos da fenomenologia e do existencialismo, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p>		
<p>BERGSON, Henri. Matéria e memória – ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).</p>		
<p>_____. Memória e vida. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).</p>		
<p>HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2005.</p>		
<p>HUSSERL, E. Idéias para uma fenomenologia pura e para uma Filosofia fenomenológica: introdução geral a fenomenologia pura. Tradução de Marcio Suzuki. 2. ed. São Paulo: Idéias e Letras, 2006.</p>		
<p>MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Morua. São Paulo: Martins Fontes, 2005.</p>		
<p>SARTRE, J.-P. O ser e o nada – ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdígão. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p>		
<p>BEAUVOIR, Simone de. Por uma moral da ambigüidade. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.</p>		
<p>HEIDEGGER, M. Marcas do caminho. Tradução de Enio Paulo Giachini e Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 2008. (Coleção Textos Filosóficos).</p>		
<p>MERLEAU-PONTY, M. A Natureza. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).</p>		

SARTRE, J.-P. **Situações I** – Críticas Literárias. Tradução de Cristina Prado. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.

SILVA, Franklin Leopoldo e. **Bergson** – intuição e discurso filosófico. São Paulo: Loyola, 1994.

SILVA, Franklin Leopoldo e. **Ética e literatura em Sartre**: ensaios introdutórios. São Paulo: Editora UNESP, 2004. (Coleção Biblioteca de Filosofia).

WORMS, Frédéric. **Bergson ou les deux sens de la vie**. Paris: Quadrige/ PUF, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO – II

CARGA HORÁRIA: 120H | **CRÉDITOS: 08** | **PRÉ - REQUISITO: —**

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A sala de aula: componentes didático-pedagógicos. A construção do currículo escolar: a especificidade do ensino de filosofia. A relação professor-aluno. O ensino de filosofia na dinâmica da relação ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS:

- Categorizar tematicamente as metodologias do ensino de filosofia para a sala de aula do ensino médio;
- Compreender a construção do currículo escolar;
- Especificar os elementos da relação professor-aluno.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOLSCHEID, D. E WUNENBURGER, J.-J. **Metodologia Filosófica**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

LIPMAN, Matthew. **A filosofia vai à escola**. Trad. Maria Elice de Brzezinski Prestes e Lucia Maria Silva Kremer. São Paulo: Summus, 1990.

ROCHA, Ronai Pires da. **Ensino de filosofia e currículo**. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. **Currículo na contemporaneidade: incertezas e desafios**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

GIROUX, H. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LACROIX, J. Yves, “**Ação e crítica**”. In **A utopia: um convite à filosofia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.

PIMENTA, Selma Garrido. **Estágio e Docência**. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2012.

SILVEIRA, R.T. **A filosofia vai à escola?: contribuição para a crítica do Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman**. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA – III

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Discussão, planejamento e confecção de materiais didáticos destinados ao Ensino de Filosofia na educação básica: produção de textos didáticos para o ensino de Filosofia.

OBJETIVOS:

- Compreender a importância da elaboração de materiais didáticos para o Ensino de Filosofia na Educação Básica;
- Investigar de modo crítico o lugar da Filosofia e do filosofar nos livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD);
- Confeccionar amostras de capítulos de livros didáticos para o Ensino de Filosofia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FARIA, Ana Lucia G. de. **Ideologia no livro didático**. São Paulo: Cortez, 2013.

COSSUTA, Frederic. **Elementos para a leitura de textos filosóficos**. Tradução de Ângela de Noronha Begnami et al. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Col. Leitura e crítica)

TELES, Maria Luiza Silveira. **Filosofia para crianças e adolescentes**. 13. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FOLSCHIED, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. **Metodologia filosófica**. Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

LIPMAN, Matthew. **A filosofia vai à escola**. São Paulo: Summus, 1990.

NOVAES, José Luis Correia; AZEVEDO, Marco Antônio Oliveira de. **A filosofia e seu ensino: desafios emergentes**. Porto Alegre-RS: Editora Sulina, 2010.

RODRIGUES, Valter Ferreira. **O ensino de filosofia como experiência crítico-criativa do filosofar: limites e possibilidades**. João Pessoa, 2014. (Tese)

WILSON, John. **Pensar com conceitos**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: LIBRAS		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAEd		
<p>EMENTA: Língua e identidade Surda. A LIBRAS na educação bilíngüe de surdos. Noções sobre os aspectos gramaticais, culturais e textuais da LIBRAS a partir de vivências interativas nesta língua.</p> <p>OBJETIVOS:</p> <p>Objetivo geral: Estudar a Libras, em nível básico, através de situações contextualizadas de uso desta língua.</p> <p>Objetivos específicos: Conhecer a Libras como a língua das comunidades surdas do Brasil; Compreender que a Libras, como qualquer língua, é constitutiva, constituidora e constituída por elementos culturais e identitários de seus usuários; Estudar aspetos da história dos surdos, da cultura surda e da gramática da Libras; Aprender a usar a Libras em situações cotidianas para contato com as pessoas surdas, usuárias desta língua.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática da língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro UFRJ, 1995.</p> <p>FELIPE, Tanya A. Libras em contexto: curso básico, livro do professor e do estudante cursista. Brasília: Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos/MEC/SEESP, 2001.</p> <p>QUADROS, Ronice de.; KARNOPP, Lodenir B. Língua Brasileira de Sinais: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>AUDREI, Gesser. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola editorial, 2009.</p> <p>CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, W. D. (orgs.), Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. Vol. I: Sinais A a L (2. ed.), São Paulo: EDUSP, MEC-FNDE. 2001.</p> <p>CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, W. D. (orgs.), Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. Vol. II: Sinais M a Z (2. ed.), São Paulo: EDUSP, MEC-FNDE. 2001.</p> <p>COUTINHO, Denise. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa (semelhanças e diferenças). João Pessoa: Arpoador, 2000.</p>		

FELIPE, Tanya A. **Introdução à gramática da LIBRAS**. In: **Brasil, Língua Brasileira de Sinais**. Brasília: SEESP, 1997. (Série Atualidades Pedagógicas; vol. III).

9º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO DE TCC		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: Elaboração de um projeto de pesquisa, com temática em Ensino de Filosofia, sob orientação de um professor do Curso de Filosofia da UFCG.</p> <p>OBJETIVOS: Elaborar o projeto de pesquisa que servirá de base ao TCC.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.</p> <p>LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992.</p> <p>RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação. Rio de Janeiro, 2005.</p> <p>COSTA, Marcos Roberto Nunes. Manual para normalização de trabalhos acadêmicos. 5. ed. Recife: INSAF, 2005.</p> <p>FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. Metodologia filosófica. Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.</p> <p>KOCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.</p> <p>MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.</p>		

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO – III		
CARGA HORÁRIA: 120H	CRÉDITOS: 08	PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A regência de sala de aula: planejamento e execução de aulas. O ensino de filosofia e o ENEM.

OBJETIVOS:

- Discutir a presença e a repercussão da Filosofia no Exame Nacional do Ensino Médio;
- Identificar as características e as necessidades do Ensino de Filosofia na Educação Básica;
- Elaborar planos de aulas e executá-los nas salas de aulas das escolas públicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CERLETTI, Alejandro. **O ensino de filosofia: como problema filosófico**. Trad. Ingrid Muller Xavier. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

GALLO, Sílvio; DANELON, Márcio; CORNELLI, Gabriele (orgs.). **Ensino de filosofia: teoria e prática**. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2004.

RODRIGO, Lídia Maria. **Filosofia em sala de aula: teoria e prática para o ensino médio**. Campinas-SP: Editores Associados, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASPIS, Renata; GALLO, Sílvio. **Ensinar Filosofia: um livro para professores**. São Paulo: Atta, 2009.

BRASIL. Ciências Humanas e suas tecnologias. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares. Brasília, MEC/SEMEC, 2002.

BACHELARD, Gaston. **A poética do devaneio**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

HORN, Geraldo Balduino. **Ensinar filosofia: pressupostos teóricos e metodológicos**. Curitiba-PR: CRV, 2017.

NOVAES, José Luis Correia; AZEVEDO, Marco Antônio Oliveira de. **A filosofia e seu ensino: desafios emergentes**. Porto Alegre-RS: Editora Sulina, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA – IV**CARGA HORÁRIA: 60H****CRÉDITOS: 04****PRÉ - REQUISITO: —****UNIDADE ACADÊMICA: UACS**

EMENTA: Discussão, planejamento e confecção de materiais didáticos destinados ao Ensino de Filosofia na educação básica: produção de jogos didáticos para o ensino de Filosofia.

OBJETIVOS:

- Compreender a importância da elaboração de materiais didáticos para o Ensino de Filosofia na Educação Básica;
- Compreender a pertinência e a importância das atividades lúdicas no Ensino de Filosofia;
- Confeccionar jogos didáticos para utilização nas aulas de Filosofia na Educação Básica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRENELLI, Rosely Palermo. **O jogo como espaço para pensar: a construção de noções lógicas e aritméticas**. Campinas-SP: Papirus, 1996.

HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura**. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

KOHAN, Walter Omar. **Filosofia para crianças**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, Paulo Nunes de. **Educação lúdica: prazer de estudar, técnicas e jogos pedagógicos**. São Paulo: Loyola, 1998.

GALLO, Silvio. **Deleuze & a educação**. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

NOVAES, José Luis Correia; AZEVEDO, Marco Antônio Oliveira de. **A filosofia e seu ensino: desafios emergentes**. Porto Alegre-RS: Editora Sulina, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. **O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

RODRIGUES, Valter Ferreira. **O ensino de filosofia como experiência crítico-criativa do filosofar: limites e possibilidades**. João Pessoa, 2014. (Tese)

10º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA POLÍTICO-SOCIAL AFRO-BRASILEIRA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: O desenvolvimento da filosofia africana: considerações sócio-políticas e filosóficas acerca dos processos de interações socioculturais (conflitos e acomodações) relacionados as questões afro-brasileira.</p> <p>OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Categorizar, tematicamente, a discussão sobre o que se considera como filosofia africana;- Compreender a noção de filosofia africana a partir de autores africanos e diaspóricos;- Especificar o que vem a ser filosofia africana. <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>APPIAH, Kwame Anthony. Na casa do meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997.</p> <p>FANON, Frantz. Os condenados da terra. Trad. José Laurêncio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.</p> <p>JAIME, Jorge. História da filosofia no Brasil. Vol. 1. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>BARRETO, Lima. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.</p> <p>HEGEL, G. W. H. Filosofia da História. 2ª ed. Trad. Maria Rodrigues e Hans Harden. Brasília: Editora UNB, 2008.</p> <p>JANZ, Bruce. “A filosofia como se o lugar importasse: a situação da filosofia africana”. – In. CAREL, Havi; GAMEZ, David (Orgs.). Filosofia contemporânea em ação. Trad. Fernando José R. da Rocha. Porto Alegre: Artmed, 2008.</p> <p>KANT, I. Das diferentes raças humanas. Trad. Alexandre Hahn. <i>Kant e-Prints</i>. Campinas, Série 2, v. 5, n. 5, p. 10 - 26, número especial, jul.- dez., 2010. Disponível em: Acesso em: 07/09/2107.</p> <p>MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Trad. Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.</p>		

NOGUEIRA, Renato. **O ensino de filosofia e a Lei 10.639**. Rio de Janeiro: CEAP, 2011.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

VAINFAS, Ronaldo (Org.). **Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808)**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: TCC

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: PROJETO DE TCC

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Elaboração de um texto monográfico, com temática em ensino de filosofia, sob orientação de um professor do Curso de Filosofia da UFCG. Relatório das experiências vividas nos Estágios Supervisionados e nas disciplinas de caráter prático, como as Metodologias do Ensino de Filosofia, as Práticas do Ensino de Filosofia e os Laboratórios de Ensino-Aprendizagem de Filosofia.

OBJETIVOS: Desenvolver a pesquisa proposta e elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. Tradução de Gilson Cesar Cardozo de Souza. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

SALOMON, Délcio Vieira. **Como fazer uma monografia**. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação**. Rio de Janeiro, 2011.

BOAVENTURA, Edivaldo M. **Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese**. São Paulo: Atlas, 2009.

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. **Metodologia filosófica**. Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. **Tratado de metodologia científica**: projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 1997.

VIEIRA, Sônia. **Como escrever uma tese**. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1996. (Coleção Pioneira manuais de estudo).

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO – IV

CARGA HORÁRIA: 105H

CRÉDITOS: 07

PRÉ - REQUISITO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO – III

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A regência de sala de aula: planejamento, execução e avaliação. O ensino de filosofia e a questão da avaliação a partir de uma abordagem teórica e prática.

OBJETIVOS:

- Refletir de modo crítico sobre as características e as necessidades do processo de avaliação no Ensino de Filosofia;
- Confeccionar amostras de atividades avaliativas para utilização no Ensino de Filosofia;
- Elaborar planos de aulas e executá-los nas salas de aulas das escolas públicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOHAN, Walter Omar. **Filosofia: o paradoxo de aprender e ensinar**. Autêntica: Belo Horizonte, 2009.

NIETZSCHE, Friedrich. **Escritos sobre educação**. 3. ed. Trad. Apres. E notas de Noéli correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2007.

PERRENOUD, Philippe. **Avaliação: da excelência à regulação da aprendizagem – entre duas lógicas**. Artmed: Porto Alegre, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASPIS, Renata; GALLO, Sílvio. **Ensinar Filosofia: um livro para professores**. São Paulo: Atta, 2009.

GALLO, Sílvio. **Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino médio**. Campinas-SP: Papirus, 2012..

NOBRE, M. & TERRA, R. **Ensinar filosofia: uma conversa sobre aprender a aprender**. Campinas, SP: Papirus, 2007.

RODRIGO, Lídia Maria. **Filosofia em sala de aula: teoria e prática para o ensino médio**. Campinas-SP: Editores Associados, 2009.

TRENTIN, Silveira, R.J. & GOTO, R. (orgs.). **Filosofia no ensino médio: temas, problemas e propostas**. São Paulo: Edições Loyola, 2007.

24.2 COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

COMPONENTE CURRICULAR: ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A reflexão filosófica sobre o homem. As noções de natureza humana e condição humana. O homem diante de si e do universo.</p>		
<p>OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos principais da antropologia filosófica, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p>		
<p>ARENDDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.</p>		
<p>CAMUS, Albert. O homem revoltado. Tradução de Valerie Rumjanek. 8.ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2010.</p>		
<p>CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem – Introdução a uma filosofia da cultura humana. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994. (Coleção tópicos).</p>		
<p>VAZ, Henrique C. Lima. Antropologia Filosófica I. 7. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. (Coleção Filosofia).</p>		
<p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p>		
<p>ARLT, Gerhard. Antropologia Filosófica. Petrópolis: Vozes, 2008.</p>		
<p>GADAMER, H.-G; VOGLER, P. (Orgs.). Nova antropologia: o homem em sua existência biológica, social e cultural. São Paulo: EPU/USP, 1977.</p>		
<p>GOULIANE, C. I. A problemática do homem: ensaio de uma antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969. (Série ecumenismo e humanismo, 21).</p>		
<p>GUIMARAES, Carlos Eduardo. As dimensões do homem: mundo, absurdo, revolta (ensaio sobre a obra de Albert Camus). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. (Rumos da cultura moderna, 43).</p>		
<p>STEIN, Ernildo. Antropologia filosófica – questões epistemológicas. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2009.</p>		

VAZ, Henrique C. Lima. **Antropologia Filosófica II**. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2004. (Coleção Filosofia).

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÉTICA III

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Escola de Frankfurt e a reflexão sobre as artes. A noção de indústria cultural.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos estéticos da Teoria Crítica, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ADORNO, Theodor. **Teoria estética**. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1988.

_____. **Filosofia da nova música**. Tradução de Magda França. São Paulo: Perspectiva, 2009. (Estudos; 26).

ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. **Dialética do esclarecimento** – fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política**: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rounat. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v. 1).

_____. **O conceito de crítica de arte no romantismo alemão**. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.; HABERMAS, J. **Textos escolhidos**. Tradução de Edgard Malagodi e Ronaldo Pereira Cunha. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).

DUARTE, Rodrigo. **Mimese e racionalidade**. A concepção de domínio da natureza em Theodor W. Adorno. São Paulo: Loyola, 1993.

DUARTE, R.; FIGUEIREDO, V. (Orgs.). **Mimesis e expressão**. Belo Horizonte: Editora

da UFMG, 2001.

FREITAS, V. **Adorno e arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

GAGNEBIN, Jeanne-Marie. **Sete aulas sobre linguagem, memória e história**. Rio de Janeiro: Imago, 1997.

MARCUSE, Herbert. **A dimensão estética**. São Paulo: Martins Fontes, 1977.

NOVAES, Adauto (Org.). **Artepensamento**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÉTICA IV		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: A investigação fenomenológica e as artes.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos estéticos da fenomenologia, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HEIDEGGER, M. **A origem da obra de arte**. Tradução de Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 2010.

MERLEAU-PONTY, M. **O olho e o espírito**. Tradução de Paulo Neves e Maria Ermentina Galvão. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

SARTRE, Jean-Paul. **Que é a literatura?**. Tradução de Carlos F. Moisés. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999.

SARTRE, J.-P. **Situações I – Críticas literárias**. Tradução de Cristina Prado. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBARAS, Renaud. Sentir e fazer: a fenomenologia e a unidade estética. **Novos estudos CEBRAP**, n. 54, p. 85-96, jul. 1999.

BOSI, Alfredo. Fenomenologia do olhar. In: NOVAES, Adauto (Org.). **O Olhar**. São

Paulo: Companhia das Letras, 1988.

CHAUI, Marilena. Merleau-Ponty: Obra de arte e filosofia. In: NOVAES, Adauto (Org.). **Artepensamento**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

DUFRENNE, Michel. **Estética e filosofia**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

HEIDEGGER, M. **Ensaio e conferências**. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel, Marcia Sá C. Schuback. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

MERLEAU-PONTY, M. Textos estéticos. In: HUSSERL, E. **Investigações lógicas**.

MERLEAU-PONTY, M. **Textos escolhidos**. Traduções de Zeljko Loparic et al. São Paulo: Abril Cultural, 1975. (Coleção Os Pensadores).

NOVAES, Adauto (Org.). **Artepensamento**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA III		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: Utilitarismo: perspectivas, princípios e noções. As relações entre utilitarismo e ética prática: problemas e desafios.</p> <p>OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas da filosofia prática utilitarista, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução de Pedro Madeira. São Paulo: Saraiva, 2011.</p> <p>_____. Utilitarismo. Tradução de Pedro Galvão. Lisboa: Porto Editora, 2005.</p> <p>SINGER, Peter. Ética prática. Tradução de Jefferson L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Biblioteca universal).</p> <p>_____. Um só mundo: a Ética da Globalização. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Martins Fontes, 2004. (Coleção biblioteca universal).</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>AUDARD, C. Utilitarismo. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.). Dicionário de ética e filosofia moral. Traduções de Paulo Neves et al. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.</p>		

BENTHAM, Jeremy; MILL, John Stuart. **Uma introdução aos princípios da moral e da legislação**; Sistema de lógica dedutiva e indutiva e outros textos. Traduções de Luiz João Baraúna, João Marcos Coelho e Pablo R. Mariconda. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores).

HARE, R. M. **Ética**: problemas e respostas. Tradução de Mário Mascherpe e Cleide Antônia Rapucci. São Paulo: Editora da UNESP, 2003.

PARIZEAU, M. **Ética aplicada**: As relações entre filosofia moral e ética aplicada. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.). **Dicionário de ética e filosofia moral**. Traduções de Paulo Neves et al. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.

PELUSO, Luis Alberto (Org.). **Ética e Utilitarismo**. São Paulo: Alínea, 1998.

TUGENDHAT, Ernest. **Lições sobre ética**. Tradução de Róbson R. dos Reis et al. Petrópolis: Vozes, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA IV		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Genealogia e transvaloração dos valores morais em Nietzsche.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos éticos de Nietzsche, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NIETZSCHE, F. **Além do bem e do mal**: prelúdio a uma filosofia do futuro. Tradução de Paulo Cesar de Souza. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

_____. **Assim falou Zaratustra**: um livro para todos e para ninguém. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

_____. **Genealogia da moral** – uma polêmica. Tradução de Mario F. dos Santos. Petrópolis: Vozes, 2009.

_____. **A Gaia Ciência**. Tradução de Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERRAZ, Maria Cristina Franco. **Nietzsche, o bufão dos deuses**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização de Roberto Machado. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992.

LEBRUN, Gerard. **A filosofia e sua história**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

MACHADO, Roberto. **Nietzsche e a verdade**. Rio de Janeiro: Graal, 1999.

MARTON, Scarlet. **Nietzsche – a transvaloração dos valores**. São Paulo: Moderna, 2006.

MOURA, Carlos A. Ribeiro. **Nietzsche: civilização e cultura**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

NIETZSCHE, F. **Obras incompletas**. Tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1994. (Coleção Os pensadores).

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA CIÊNCIA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Confirmação e evidência. Realismo x anti-realismo. Explicação científica. Racionalidade e objetividade em ciência. Leis da natureza. Reduccionismo.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os problemas mais avançados da filosofia da ciência moderna, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHALMERS, A. F. **O que é Ciência, afinal?** Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993.

PAPINEAU, David. Filosofia da Ciência. In: BUNNIN, N.; Tsui-James, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

ROSENBERG, Alex. **Introdução à Filosofia da Ciência**. Tradução de Alessandra Siedschlag Fernandes e Rogério Bettoni São Paulo: Loyola, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, Rubem. **Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e as suas regras**. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.

COVER, J. A.; Curd, Martin (Org.). **Philosophy of Science: the central issues**. New York:

W. W. Norton & Company, 1998.

FEYERABEND, Paul. **Contra o método**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.

HEGENBERG, Leonidas. **Explicações científicas**: introdução a filosofia da ciência. São Paulo: E.P.U, 1969.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

LAKATOS, Imre. **Falsificação e Metodologia dos Programas de Investigação Científica**. Lisboa: Edições 70, 1999

POPEER, Karl R. **Conjecturas e refutações**. Brasília: Universidade de Brasília, 1972.

ZILLES, Urbano. **Teoria do conhecimento e Teoria da Ciência**. São Paulo: Paulus, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA HISTÓRIA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Compreender a história como problema filosófico. Destacar as principais considerações filosóficas sobre a questão da história.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas da filosofia da história, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: _____. **Magia e técnica, arte e política**: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rounat. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v. 1).

HEGEL, G. W. F. **Filosofia da História**. Traduções de Maria Rodrigues e Hans Harden. 2. ed. Brasília: Editora da UNB, 1999.

_____. **A Razão na História**: uma introdução geral à filosofia da história. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001.

KANT, Immanuel. **Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita**. Tradução de Rodrigo Naves e Ricardo Terra. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Tradução de Ruben Enderle, Nélcio Scheneider e Luciano C. Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOSI, Alfredo. **Ser e tempo da poesia**. 8. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. (Série Fundamentos).

CASSIRER, Ernest. **A filosofia do iluminismo**. Tradução de Álvaro Cabral. Campinas: Unicamp, 1994.

GUIDO, Humberto. **Giambattista Vico: a filosofia e a educação da humanidade**. Petrópolis: Vozes, 2004.

HYPPOLITE, Jean. **Introdução à Filosofia da História de Hegel**. Tradução de José Marcos Lima. Lisboa: Edições 70, 1995.

LÖWITH, Karl. **O sentido da história**. Tradução de Maria Georgina Segurado. Rio de Janeiro: Edições 70, 1977.

PECORARO, Rossano. **Filosofia da História**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. (Coleção Passo-a-passo; 88).

ROSSI, Paolo. **Os sinais do tempo: história da terra e história das nações de Hooke a Vico**. Tradução de Julia Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

VEDRINE, Helene. **As filosofias da história: decadência ou crise**. Tradução de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

VICO, G. **Princípios de uma ciência nova: acerca da natureza comum das nações**. Tradução de Antonio Lázaro de Almeida Prado. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores).

_____. **Ciência Nova**. Tradução de Vilma de Katinszky. São Paulo: HUCITEC, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAed		
EMENTA: Do pensamento mítico ao discurso filosófico. O problema da educação na Antigüidade: a <i>paideia</i> grega. A razão e o discurso científico e suas implicações na filosofia da educação moderna: modernidade, infância, educação e sociedade. A filosofia da educação contemporânea. Os pressupostos filosóficos do pensamento educacional brasileiro.		
OBJETIVOS: Compreender o nascimento e desenvolvimento da filosofia e de seus aspectos racionais, em função de fatores históricos, políticos, sociais e econômicos e mapear as suas principais perspectivas e tendências, percebendo-as como esteio e		

fundamento das práticas e instituições sociais e educativas do mundo antigo, moderno e contemporâneo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABBAGNANO, N.; VISALBERGHI, Y. A. **História de la pedagogia**. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 1964.

BROCANELLI, Roberto [et al.] **Introdução à filosofia da educação**: temas contemporâneos e história. São Paulo: Avercamp, 2007.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 1994.

OZMON, Howard A.; CRAVER, Samuel M. **Fundamentos Filosóficos da Educação**. Trad. Ronaldo Cataldo Costa. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

REALE, G. & ANTISERI, D. **História da Filosofia**, São Paulo: Paulus, 2006 (v. 1 a 7)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADORNO, T. **Educação e emancipação**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

ALTHUSSER, L. **Aparelhos ideológicos de Estado**: notas sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.

DEWEY, John. **Experiência e educação**. Tradução de Anísio Teixeira. São Paulo: Comp. Ed. Nacional, 1971.

FREITAG, B. **Escola, Estado e Sociedade**. São Paulo: Editora Moraes, 1980.

JAEGER, Werner. **Paidéia** – a formação do homem grego. Tradução de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

KANT, I. **Pedagogia**. Madri: Ediciones Akal, 1986.

LOCKE, J. **Pensamientos sobre la educación**. Madri: Ediciones Akal, 1986.

LUCKESI, C. **Filosofia da educação**. São Paulo: Cortez, 1990.

NIETZSCHE, F. **Escritos sobre educação**. São Paulo: Loyola, 2003.

PLATÃO. **A República**. São Paulo: Nova Cultural, 2004.

RESENDE, A. (org.). **Curso de filosofia**. 5. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio ou da educação**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

RUSSEL, B. **História do pensamento ocidental**. São Paulo: Ediouro, 2008.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. São Paulo: Autores Associados, 2008.

VERNANT, J.-P. **Mito e pensamento entre os gregos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA LINGUAGEM II

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Investigações Filosóficas de Wittgenstein. Filosofia da linguagem ordinária – Ryle, Strawson, Hare e Austin. Lógica da conversação de Grice. Naturalismo filosófico de Quine. Verdade e significado em Davidson. Nome e necessidade em Kripke

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os problemas mais avançados em filosofia da linguagem, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DAVIES, Martin. Filosofia da Linguagem. In: BUNNIN, N.; Tsui-James, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

MARCONDES, Danilo. **Filosofia Analítica**. São Paulo: Jorge Zahar, 2004.

PENCO, Carlo. **Introdução à Filosofia Da Linguagem**. Petrópolis: Vozes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, Claudio. **Filosofia Analítica**. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1992.

MARTINICH, A. P. **The Philosophy of Language**. Oxford: Oxford University Press, 2006.

MORENO, Arley R. **Wittgenstein – Os Labirintos Da Linguagem** Ensaio Introdutório. São Paulo: Moderna, 2006.

SEARLE, John. **Expressão e Significado**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SOAMES, Scott. **Philosophical Analysis in the Twentieth Century**. – The Age of Meaning. Los Angeles: California University Press, 2003. v. 2.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Investigações Filosóficas**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

--

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA MENTE		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: O problema mente-corpo na tradição cartesiana. Behaviorismo lógico, teoria da identidade mente-corpo; o funcionalismo; o monismo anômalo, o naturalismo biológico, o eliminativismo. Superveniência. Teoria da intencionalidade e do conteúdo mental.</p> <p>OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos principais desenvolvimentos da filosofia da mente, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>COSTA, Claudio. Filosofia da mente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.</p> <p>CHURCHLAND, Paul. Matéria e Consciência: uma introdução contemporânea à filosofia da mente. São Paulo: EDUSP, 2004.</p> <p>LYCAN, William. Filosofia da Mente. In: BUNNIN, N.; Tsui-James, E. P. (Org.) Compêndio de Filosofia. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>DESCARTES, R. Meditações sobre filosofia primeira. Tradução de Fausto Castilho. São Paulo: IFCH-UNICAMP, 1999.</p> <p>DESCARTES, R. As paixões da alma. Introdução, notas, bibliografia e cronologia de Pascale D'Arcy. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.</p> <p>O'CONNOR, T.; ROBB, D. (Orgs.). Philosophy of Mind: Contemporary Readings. New York: Routledge, 2003.</p> <p>SEARLE, J. O mistério da consciência. Tradução de André Yuji Uema. São Paulo: Paz e Terra, 1998.</p> <p>TEIXEIRA, João F. Filosofia e Ciência Cognitiva. Petrópolis: Vozes, 2004.</p>		

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA NATUREZA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Estudo dos problemas relativos à Filosofia da Natureza.

OBJETIVOS: Apresentar aos alunos uma análise das físicas (ou filosofias naturais) de Aristóteles, Descartes e Newton; estabelecer um cotejo entre essas três teorias; salientar a importância de estudá-las para que se possa alcançar um melhor entendimento da História da Filosofia; e, por fim, mostrar, para além da filosofia, os reflexos de tais explicações do mundo na formação e desenvolvimento de um modelo de conhecer que se estende até os dias atuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARISTÓTELES. **Metafísica (Ensaio introdutório, texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale)**. Tradução de Marcelo Perine. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. (Volume II).

_____. **Física I – II**. Tradução de Lucas Angioni. Campinas: Editora da UNICAMP, 2009.

DESCARTES, R. **Princípios da Filosofia**. Tradução de Heloísa da Graça Burati. São Paulo: Rideel, 2005. (Coleção Biblioteca Clássica).

NEWTON, Isaac. **Principia: o sistema do mundo – livros II e III**. Tradução de Trieste Ricci e Fábio Duarte Joly. São Paulo: EDUSP, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BACON, Francis. **Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza**. Tradução e notas de Jose Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

CHÂTELET, François (Org.). **História da filosofia, idéias e doutrinas**. Tradução de Jorge Alexandre F. Pontual. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. v.3.

GONÇALVES, Márcia. **Filosofia da natureza**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. (Coleção Passo-a-passo).

KOYRÉ, Alexandre. **Do mundo fechado ao universo infinito**. Tradução de Donaldson M. Garschagen. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. (Coleção Campo Teórico).

LEIBNIZ, G. W. **A monodologia; Discurso de Metafísica e outros textos**. Tradução de Carlos Lopes de Matos, Pablo Rubén Mariconda e Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores).

MUTSCHLER, Hans-Dieter. **Introdução à Filosofia Da Natureza**. São Paulo: Loyola, 2008.

NEWTON, Isaac. **Principia**: princípios matemáticos de filosofia natural. São Paulo: Nova Stella, 1990. v. 1.

_____. **Princípios matemáticos: ótica, o peso e o equilíbrio dos fluídos**. Trad. Carlos Lopes de Matos, Pablo Rubén Mariconda, Luiz João Baraúna, Marilena de Souza Chauí. São Paulo : Abril Cultural, 1979. (Col. Os Pensadores)

ROSSI, Paolo. **A ciência e a filosofia dos modernos**: aspectos da revolução científica. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA PSICANÁLISE		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Estudo dos aspectos filosóficos da psicanálise. A repercussão das principais noções e conceitos psicanalíticos na história da Filosofia Contemporânea.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos conceitos fundamentais da psicanálise e suas relações com a filosofia contemporânea.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FREUD, Sigmund. **Cinco lições de psicanálise**. In: _____. **Obras completas**. São Paulo: Imago, 2006. v. 11.

MARCUSE, Herbert. **Eros e civilização**: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Tradução de Álvaro Cabral. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.

MEZAN, Renato. **A trama dos conceitos**. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.

POLITZER, Georges. **Crítica dos fundamentos da psicologia**: a psicologia e a psicanálise. Tradução de Marcos Marcionilo e Yvone Maria de Campos Teixeira da Silva. Piracicaba: Editora Unimep, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FOUCAULT, Michel. **Problematização do sujeito**: psicologia, psiquiatria e psicanálise. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. (Ditos e escritos; I).

GIACOIA JUNIOR., Oswaldo. **Além do princípio do prazer**: um dualismo incontornável. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 (Coleção Para ler Freud).

HERRMANN, Fabio. **O que é psicanálise?** São Paulo: Brasiliense, 1984. (Coleção

Primeiros Passos, 12)

JAPIASSU, Hilton. **O eclipse da psicanálise**. São Paulo: Imago, 2009.

_____. **Psicanálise: ciência ou contraciência?** São Paulo: Imago, 1998.

SAFATLE, V.; MANZI, R. (Orgs.). **A filosofia após Freud**. São Paulo: Humanitas, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA PSICOLOGIA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Exame crítico-filosófico dos principais temas, noções e conceitos da Psicologia científica do século XIX e suas implicações na contemporaneidade.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos principais problemas da psicologia do século XIX, e suas consequências na filosofia contemporânea.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERGSON, Henri. **Essai sur les données immédiates de la conscience**. 9. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2007.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **A Estrutura do Comportamento**. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).

POLITZER, Georges. **Crítica dos fundamentos da psicologia: a psicologia e a psicanálise**. Tradução de Marcos Marcionilo e Yvone Maria de Campos Teixeira da Silva. Piracicaba: Editora Unimep, 1998.

SARTRE, Jean-Paul. **Esboço para uma teoria das emoções**. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERGSON, Henri-Louis. **Memória e vida** – textos escolhidos por Gilles Deleuze. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2006. (Coleção Tópicos).

_____. **A energia espiritual**. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

FOUCAULT, Michel. **Problematização do sujeito: psicologia, psiquiatria e psicanálise**. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. (Ditos e escritos; I).

GOODWIN, C. James. **História da psicologia moderna**. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.

HENNEMAN, Richard H. **O que e psicologia**. Tradução de Jose Fernando Bittencourt Lomonaco. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.

SARTRE, Jean-Paul. **A imaginação**. Tradução de Paulo Neves. Porto alegre: L&PM, 2008. (Coleção L&PM Pocket).

SCHULTZ, Duane P.; SCHULZ, Sydney Ellen. **História da psicologia moderna**. 9. ed. São Paulo: Cengage, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA RELIGIÃO		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Compreender a religião como problema filosófico. As origens e as implicações das religiões. A crença. O papel dos místicos.

OBJETIVOS: Durante toda a história da filosofia, a reflexão sobre diversos aspectos do divino/religioso tem ocupado um lugar de destaque. Mais recentemente, com o advento da análise filosófica no século XX, a filosofia da religião tem, principalmente a partir da década de 40, se tornado uma das disciplinas filosóficas mais relevantes no cenário da filosofia profissional. Dessa forma, é imprescindível ao egresso do curso de filosofia ter domínio das questões centrais dentro dessa subárea da filosofia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FEUERBACH, Ludwig. **A essência do cristianismo**. Tradução de José da Silva Brandão. Campinas: Papirus, 1988.

_____. **Preleções sobre a essência da religião**. Petrópolis: Vozes, 2009. (Coleção Textos Filosóficos).

JAMES, William. **A vontade de crer**. Tradução de Cecília C. Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2001.

NIETZSCHE, Friedrich. **O Anticristo e Dítirambos de Dionísio**. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

ROWE, William L. **Introdução à Filosofia da Religião**. Tradução de Vítor Guerreiro. Lisboa: Verbo, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profundo**: a essência das religiões. Tradução de Rogério Fernandes. Lisboa: Livro do Brasil, [sd].

GRECO, Carlo. **A experiência religiosa**: essência, valor, verdade: um roteiro de filosofia da religião. Tradução de Alda da Anunciação Machado. São Paulo: Loyola, 2009.

PANDOVANI, Humberto. **Filosofia da Religião**: o problema religioso no pensamento ocidental. Tradução de Diniz Mokosz. São Paulo: Melhoramentos, 1968.

TALIAFERRO, Charles. Filosofia da Religião. In: BUNNIN, N.; Tsui-James, E. P. (Org.) **Compêndio de Filosofia**. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

TILGHMAN, B. R. **Introdução à filosofia da religião**. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1996.

ZILLES, Urbano. **Filosofia da religião**. São Paulo: Paulus, 1991.

ZIMMER, Heinrich. **Filosofias da Índia**. Tradução de Nilton Almeida Silva e Claudia G. Bozza. São Paulo: Athena, 1986.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA E GÊNERO

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Abordagem filosófica das relações de poder sobre os corpos, as identidades, as sexualidades segundo a filosofia contemporânea.

OBJETIVOS:

- Compreender a relação entre a Filosofia e as questões e os problemas de Gênero;
- Refletir sobre a relação saber-poder-sexualidade;
- Analisar filosoficamente as questões e os problemas de Gênero a partir de textos filosóficos do período contemporâneo da Filosofia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUTLER, J. **Problemas de gênero**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade: o uso dos prazeres**. Rio de Janeiro: Graal, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHAUÍ, Marilena. **Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.

DEL PRIORE, Mary. **Historia das mulheres no Brasil**. 8.ed. São Paulo: Contexto, 2006.

TOTA, Matinho. **Entre as diferenças: gênero, geração e sexualidades em contexto interétnico**. Rio de Janeiro: Multifoco, 2013.

TORRES, Marco Antônio. **A diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

NUNES, Jordão Horta; FREITAS, Revalino Antônio de. **Trabalho e gênero: entre a solidariedade e a desigualdade**. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA E LITERATURA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: O que é a literatura? As relações entre o escritor, a obra e o público. A noção de engajamento.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos problemas derivados da relação entre literatura e filosofia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Tradução de Sergio Paulo Rounat. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras Escolhidas; v. 1).

CAMUS, Albert. **O homem revoltado**. Tradução de Valerie Rumjanek. 8.ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2010.

FOUCAULT, M. Linguagem e literatura. In: MACHADO, Roberto. **Foucault e a literatura**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

SARTRE, Jean-Paul. **Qu'est-ce que la littérature?**. Paris: Folio, 1985.

_____. **Que é a literatura?** Tradução de Carlos F. Moisés. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999.

_____. **Situações I – Críticas literárias**. Tradução de Cristina Prado. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADORNO, T. **Notas literárias I**. Tradução e apresentação Jorge de Almeida. São Paulo: 34, 2003. (Coleção Espírito Crítico).

BARTHES, R. **O grau zero da escrita**. São Paulo: Martins Fontes, 2004

DENIS, Benoit. **Literatura e engajamento de Pascal a Sartre**. Tradução de Luiz Dagobert de Aguirra Roncari. São Paulo: Edusc, 2002.

FOUCAULT, M. **Estética: literatura e pintura, música e cinema**. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. (Coleção Ditos & Escritos, 3).

MACHADO, Roberto. **Foucault e a literatura**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

SILVA, Franklin Leopoldo e. **Ética e literatura em Sartre: ensaios introdutórios**. São Paulo: Editora UNESP, 2004. (Coleção Biblioteca de Filosofia).

SOUZA, Roberto Timm; DUARTE, Rodrigo (Orgs.). **Filosofia e literatura**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. (Coleção Filosofia; 183).

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA SOCIAL		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
EMENTA: Ciências sociais e teoria crítica da sociedade.		
OBJETIVOS:		
- Categorizar o conceito de teoria crítica;		
- Compreender o conceito de teoria crítica da sociedade;		
- Especificar o conceito de teoria crítica na sua relação com a Escola de Frankfurt.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento – fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.		
ADORNO, T. W. Dialética negativa . Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.		
HORKHEIMER, M. Eclipse da razão . São Paulo: Centauro, 2007.		
MARCUSE, Herbert. Razão e revolução: Hegel e o advento da teoria social . Tradução de Marília Barroso. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		

ADORNO, T. **Minima moralia**: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: Ática, 1992. (Série Temas, 30).

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. (Orgs.). **Temas básicos da sociologia**. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1973.

_____. **Sociologica**. Tradução de V. S. de Zavala. 2.ed. Madrid: Taurus, 1971.

BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.; HABERMAS, J. **Textos escolhidos**. Tradução de Edgard Malagodi e Ronaldo Pereira Cunha. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).

DUARTE, R. **Teoria Crítica na indústria cultural**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.

FREITAG, Barbara. **A teoria crítica**: ontem e hoje. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.

HABERMAS, Jurgen. **A crise de legitimação no capitalismo tardio**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980. (Biblioteca Tempo Universitário; v. 60).

_____. **Mudança estrutural da esfera pública**: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Tradução de Flavio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

_____. **Habermas**. Seleção e tradução de Barbara Freitag e Sergio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Ática, 1993. (Coleção Grandes Cientistas; 15).

NOBRE, Marcos. **A teoria crítica**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: FRANCÊS		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAL		
EMENTA: Leitura de textos acadêmicos e jornalísticos autênticos nos três níveis de compreensão: geral, pontos principais e detalhada. Estratégias de leitura. Estruturas linguísticas básicas em textos de nível pré-intermediário.		
OBJETIVOS:		
GERAL: Desenvolver no aluno a capacidade de ler e compreender textos em língua francesa.		
ESPECÍFICOS:		
- Familiarizar os alunos com as estruturas simples usadas nos textos.		

- Capacitar os alunos para a leitura de textos visando:

- a) determinar a ideia principal.
- b) localizar informações específicas.
- c) resumir e avaliar os textos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CORNAIRE, C. **Le point sur la lecture**. Paris: Clé International, 1999.

COSTE, D. **Leitura e competência comunicativa**. In: GALVES, C., ORLANDI, E. P., OTONI, P. (orgs.). **O texto: leitura & escrita**. Campinas: Pontes, 2002.

JOVER-FALEIROS, R. **Francês instrumental ou ensino em francês de língua estrangeira?** in: Horizontes de linguística aplicada. Brasília, 2007

PIETRAROIA, C. M. C. **Questões de leitura**: aspectos práticos e teóricos da leitura de língua estrangeira. São Paulo: Annablume, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERT, M-C.; SOUCHON, M. **Les texts littéraires en classe de langue**. Paris: Hachette, 2000.

CANDIDO, A. CARONI, I. LAUNAY, M. (orgs.). **O Francês Instrumental**. São Paulo: Hummus, 1977.

CECRL – CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES: **apprendre, enseigner, évaluer**. Conseil de la coopération culturelle comité de l'éducation. Division des langues vivantes. Strasbourg: Didier, 2001.

CONTES D'AFRIQUE CENTRALE. Francopoche. Agence Nationale de Coopération Culturelle. Paris: Nathan, 1989.

JOVER-FALEIROS, R. **A experiência da leitura literária em um curso de francês instrumental**. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2006.

KLEIMAN, A. **Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura**. Campinas: Pontes, 2004.

PIETRAROIA, C. M. C. **Percursos de leitura**: léxico e construção do sentido na leitura em língua estrangeira. São Paulo: Annablume, 1997.

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. **Para entender o texto**: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA III		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: Estudo da Filosofia helenista (epicurismo, estoicismo e ceticismo).</p> <p>OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos principais aspectos da filosofia helenista, e sensibilizá-lo acerca da importância da mesma.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: as escolas helenísticas. São Paulo: Brasiliense, 2010.</p> <p>HADOT, Pierre. O que é a filosofia antiga? Tradução de Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 2007.</p> <p>LAERTIOS, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Tradução do grego, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 2. ed. Brasília: Editora da UnB, 2008.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>CHÂTELET, François (Org.). História da filosofia, idéias e doutrinas. Tradução de Maria José de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. (v. 1).</p> <p>EPICURO; LUCRÉCIO; CÍCERO; SÊNECA; MARCO AURÉLIO. Antologia de textos (Séc. IV/III a.C.). São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Coleção Os Pensadores).</p> <p>FARRINGTON, Benjamin. A doutrina de Epicuro. Tradução de Edmond Jorge. São Paulo: Zahar, 1968.</p> <p>INWOOD, B. (Org.). Os estoicos. Tradução de Paulo Fernando Tadeu Ferreira e Raul Fiker. São Paulo: Odysseus, 2006.</p> <p>LANDESMAN, Charles. Ceticismo. Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2006.</p> <p>PEREIRA, Oswaldo Porchat. Vida comum e ceticismo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.</p> <p>PESSANHA, José Américo Motta. As delícias do jardim. In: NOVAES, A. (Org.). Ética. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura/Companhia das Letras, 1997.</p>		

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA IV

CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: Plotino e o neoplatonismo.</p> <p>OBJETIVOS: Introduzir o aluno aos principais problemas da filosofia neoplatônica, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>PLOTINO. Enéada III, 8 [30] – sobre a natureza, a contemplação e o Uno. Tradução de José Carlos Baracat Júnior. Campinas: Editora Unicamp, 2008.</p> <p>PLUTARCO. Sobre a tagarelíce e outros textos. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Landy, 2008.</p> <p>PORFÍRIO. Isagoge – Introdução às Categorias de Aristóteles. Tradução de Bento Silva Santos. São Paulo: Attar editorial, 2002.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>AUBENQUE, P. Plotino e o neoplatonismo. In: CHÂTELET, François (Org.). História da filosofia, idéias e doutrinas. Tradução de Maria José de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. (v. 1).</p> <p>BAL, Gabriela. Silêncio e contemplação – uma introdução a Plotino. São Paulo: Paulus, 2007.</p> <p>BEZERRA, Cícero Cunha. Compreender Plotino e Proclo. Petrópolis: Vozes, 2006.</p> <p>BRISSON, Luc. Pode-se falar de união mística em Plotino?, in: <i>Kriterion: Revista de Filosofia</i>, Belo Horizonte, v. 48, n. 116, p. 467-479, dez 2007.</p> <p>BRUN, Jean. O neoplatonismo. Lisboa: Edições 70, 1991.</p> <p>PLOTINO. Plotino, acerca da beleza inteligível (Enéada, V, 8 [31]). <i>Kriterion: Revista de Filosofia</i>, Belo Horizonte, v. 44, n. 107, jun. 2003.</p>		

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA III		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A Escola de Frankfurt: teoria e prática. Razão instrumental <i>versus</i> razão crítica.</p>		

A noção de indústria cultural e suas implicações no sistema capitalista.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais conceitos da Escola de Frankfurt, e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. **Dialética do esclarecimento** – fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

ADORNO, T. W. **Dialética negativa**. Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

MARCUSE, H. **A ideologia da sociedade industrial**. Tradução de Giasone Rebuca. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ADORNO, T. **Minima moralia**: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: Ática, 1992. (Série Temas, 30).

BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.; HABERMAS, J. **Textos escolhidos**. Tradução de Edgard Malagodi e Ronaldo Pereira Cunha. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).

DUARTE, Rodrigo. **Teoria Crítica na Indústria Cultural**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. **Sete aulas sobre linguagem, memória e história**. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

HABERMAS, Jürgen. **O discurso filosófico da modernidade**. Tradução de Ana Maria Bernardo *et al.* 2. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.

KOTHE, Flávio René. **Benjamin & Adorno**: confrontos. São Paulo: Ática, 1978. (Ensaio, 46).

MATTOS, Olgária. **A Escola de Frankfurt**: luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: Moderna, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAL		

EMENTA: Produção oral e escrita de estruturas gramaticais, expressões e funções linguísticas elementares sobre pessoas, lugares e eventos diversos. Descrição de si próprio referente a dados pessoais e características físicas e da vida cotidiana. Desenvolvimento da compreensão auditiva e de leitura dentro do referido contexto.

OBJETIVOS:

GERAL: Possibilitar ao aluno noções básicas para o estudo da língua inglesa através das habilidades de produção oral e escrita e compreensão auditiva e leitora em nível A1/A2.

2.2 ESPECÍFICOS

- a) Utilizar estruturas, expressões e funções linguísticas elementares para expressão oral e escrita em contextos diversos do cotidiano;
- b) Compreender textos escritos e orais sobre situações de comunicação em contexto acadêmico;
- c) Produzir parágrafos curtos sobre descrição de pessoa, lugares, eventos e atividades diversas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARCUSCHI, L. A. **Gêneros textuais:** definição e funcionalidade. in : DIONISIO, A. P. et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2002.

McNEIL, I. **An encyclopedia of the history of technology.** London and New York: Routledge, 2002.

SOUZA, A. G. F. [et al]. **Leitura em língua Inglesa:** uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARACO, C. A. et al. **Estrangeirismos:** guerras em torno da língua. São Paulo: editora Parábola, 2004.

KLEIMAN, A. **Texto e leitor:** aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2004.

LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR – **Inglês-Português/Português-Inglês.** São Paulo: Longman, 2002.

MACHADO, A. R. et al. **Resumo:** leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2008.

MARCUSCHI, L. A. **A produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A constituição da Humanidade. Antecedentes e contexto de formação da Antropologia como disciplina. Etnocentrismo e relativização. O conceito de cultura. O trabalho dos antropólogos, suas técnicas, abordagens e perspectivas. O campo da antropologia no Brasil.

OBJETIVOS: Esta disciplina tem como objetivo principal apresentar a Antropologia a partir de uma dupla orientação: por um lado, como uma ciência com objeto, subdisciplinas, metodologia e conjunto teórico-conceitual próprio e, por outro, como uma postura epistemológica e existencial diante da diversidade, principal característica do gênero humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LAPLANTINE, François. **Aprender Antropologia**. Tradução de Marie-Agnes Chauvel. São Paulo: Brasiliense, 1996.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura: um conceito antropológico**. 22. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

LEVI-STRAUSS, Claude. **Antropologia estrutural**. 6. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUZIAS, Jean-Marie. **A antropologia contemporânea**. São Paulo: Cultrix, 1978

DA MATTA, Roberto. **Relativizando: uma introdução à Antropologia Social**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1983.

LEAF, Murray. **Uma história da antropologia**. Tradução de Waltensir Dutra e Sergio Tadeu de Niemayer Lamarão. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

MARCONI, Marina de Andrade. **Antropologia: uma introdução**. São Paulo: Atlas, 1985.

ROCHA, Everaldo P. Guimarães. **O que é etnocentrismo**. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À FILOSOFIA

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Estudo das principais características da atividade filosófica em relação aos demais saberes e práticas (ciências, artes e religião), destacando seus diferentes períodos, bem como seus principais temas (lógica, metafísica, ética, estética, política, entre outros).

OBJETIVOS: Introduzir o aluno, de uma maneira transversal, às principais características do pensamento filosófico, suas temáticas e seus períodos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CÉSAR, Constança T. M. **Os filósofos através dos textos:** de Platão a Sartre. São Paulo: Paulus, 2003.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. **O que é a filosofia?** Tradução de Bento Prado Junior e Alberto A. Munoz. São Paulo: Editora 34, 1992.

PORTA, Mario Ariel Gonzalez. **A filosofia a partir de seus problemas**. São Paulo: Loyola, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORNHEIM, G. **Introdução ao filosofar** – o pensamento filosófico em bases existenciais. 6. ed. Porto Alegre/ Rio de Janeiro: Globo, 1983.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.

LEBRUN, Gerard. **A filosofia e sua história**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

NAGEL, T. **Uma Breve Introdução à Filosofia**. Tradução de Silvana Vieira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

PEREIRA, Oswaldo Porchat. **Vida comum e ceticismo**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

ZIMMER, Heinrich. **Filosofias da Índia**. Tradução Nilton Almeida Silva, Claudia Giovani Bozza e Adriana Facchini de Césare. São Paulo: Palas Athenas, 1986.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
<p>EMENTA: A sociologia e o desafio da desnaturalização da vida social. A imaginação sociológica. Sociologia, ciência e ideologia. O que estuda a sociologia: objetos, categorias, temáticas. A emergência disciplinar da sociologia. Sociologia e a análise da modernidade. A construção de uma perspectiva sociológica crítica.</p> <p>OBJETIVOS: Introduzir os estudantes à perspectiva sociológica de construção de conhecimento sobre o mundo social, ao objeto da investigação sociológica e às principais temáticas e categorias de análise.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1995. (Coleção Tópicos).</p> <p>MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Tradução de Ruben Enderle, Nélcio Scheneider e Luciano C. Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007.</p> <p>_____. Manifesto comunista. Organização e introdução de Osvaldo Coggiola. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 2007.</p> <p>WEBER, Max. Max Weber: Sociologia. 2. ed. São Paulo: Ática, 1984. (Coleção Grandes Cientistas Sociais; 13).</p> <p>_____. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.</p> <p>BAUMAN, Zigmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.</p> <p>COSTA, Cristina. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2005.</p>		

MARTINS, Carlos Benedito. **O que é sociologia**. São Paulo: Brasiliense, 1997. (Coleção Primeiros Passos; v. 57).

VIANA, Nildo. **Introdução à Sociologia**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS III

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** NENHUM

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A argumentação no texto filosófico. Retórica, dialética e persuasão. Falhas na argumentação. A análise conceitual de textos filosóficos. A produção de textos dissertativos.

OBJETIVOS: Capacitar os alunos a ler, interpretar e redigir um texto filosófico consistentemente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSSUTA, Frederic. **Elementos para a leitura de textos filosóficos**. Tradução de Ângela de Noronha Begnami et al. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Coleção Leitura e crítica).

ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. Tradução de Gilson Cesar Cardozo de Souza. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-Jacques. **Metodologia filosófica**. Tradução de Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COPI, Irving M. **Introdução à Lógica**. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978.

MARCUSCHI, Luiz Antonio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. (Coleção Educação Linguística; 2).

MORTARI, Cezar A. **Introdução à Lógica**. São Paulo: UNESP, 2001.

SERAFINI, Maria Teresa. **Como escrever textos**. Tradução de Maria Augusta Bastos de Mattos e adaptação de Ana Luísa Marcondes Garcia. 9. ed. São Paulo: Globo, 1998.

WEISS, Donald H. **Como escrever com facilidade**: técnicas comprovadas para por as idéias no papel: sugestões de memorandos, cartas, relatórios e apresentações. Tradução de Cacilda Rainho Ferrante. São Paulo: Nobel, 1992.

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS IV

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** NENHUM

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Elaboração de projetos de pesquisa. Preparação de relatórios. Elaboração de artigos científicos.

OBJETIVOS: Capacitar os alunos a ler, interpretar e redigir um texto filosófico consistentemente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. Tradução de Gilson Cesar Cardozo de Souza. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

D'ONOFRIO, Salvatore. **Metodologia do trabalho intelectual**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MACHADO, Anna Rachel (Coord.); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. **Planejar gêneros acadêmicos**: escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, metodologia. 3 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. (Coleção Leitura e

produção de textos técnicos e acadêmicos; v. 3).

SALOMON, Délcio Vieira. **Como fazer uma monografia**. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

SERAFINI, Maria Teresa. **Como escrever textos**. Tradução de Maria Augusta Bastos de Mattos e adaptação de Ana Luísa Marcondes Garcia. 9. ed. São Paulo: Globo, 1998.

VIEIRA, Sônia. **Como escrever uma tese**. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1996. (Coleção Pioneira manuais de estudo).

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA GREGA CLÁSSICA I		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Alfabeto grego, fonética e transliteração. Acentuação e pontuação. Flexão nominal: temas, casos e funções. O verbo *eimí*.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno à língua grega clássica, e sensibilizá-lo acerca da importância da mesma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURACHCO, Henrique Graciano. **Língua grega: visão semântica, lógica, orgânica e funcional (teoria)**. 2. ed. São Paulo/Petrópolis: Discurso Editorial/Vozes, 2003.v.1.

_____. **Língua grega: visão semântica, lógica, orgânica e funcional – (prática)**. 2. ed. São Paulo/Petrópolis: Discurso Editorial/Vozes, 2003. v.2.

PEREIRA, Isidro. **Dicionário grego-português e português grego**. 8. ed. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 1998.

SCHNEIDER, Nélío. **Isso é grego para mim**. São Leopoldo: Editora da UNISINOS, 2007.

THE JOINT OF CLASSICAL TEACHERS. **Aprendendo grego: gramática e exercícios**. Tradução Luiz Alberto M. Cabral e Cecília Bartalotti. São Paulo: Odysseus, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAILLY, Anatole. **Le grand dictionnaire grec français**. 4. ed. Paris: Hachette, 2000.

CHANTRAINE, Pierre. **Dictionnaire Étymologique de la langue grecque: histoire des mots**. Paris: Éditions Klincksieck, 1978.

FREIRE, Antonio. **Gramática grega**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

GOBRY, Ivan. **Vocabulário grego da filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

LINS, Jacyntho. **Hellenika**: introdução ao grego antigo. 2. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009.

MASIP, Vicente. **Manual introdutório ao grego clássico para falantes de português**. Recife: Editora da UFPE, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA GREGA CLÁSSICA II		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: LÍNGUA GREGA CLÁSSICA I
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		

EMENTA: Correlativos. Pronomes pessoais. O verbo grego. Aspectos verbais. Os modos do verbo. O particípio

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com a língua grega clássica, e sensibilizá-lo acerca da importância da mesma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURACHCO, Henrique Graciano. **Língua grega**: visão semântica, lógica, orgânica e funcional (teoria). 2. ed. São Paulo/Petrópolis: Discurso Editorial/Vozes, 2003.v.1.

_____. **Língua grega**: visão semântica, lógica, orgânica e funcional – (prática). 2. ed. São Paulo/Petrópolis: Discurso Editorial/Vozes, 2003. v.2.

PEREIRA, Isidro. **Dicionário grego-português e português grego**. 8. ed. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 1998.

SCHNEIDER, Nélio. **Isso é grego para mim**. São Leopoldo: Editora da UNISINOS, 2007.

THE JOINT OF CLASSICAL TEACHERS. **Aprendendo grego**: gramática e exercícios. Tradução Luiz Alberto M. Cabral e Cecilia Bartalotti. São Paulo: Odisseus, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAILLY, Anatole. **Le grand dictionnaire grec français**. 4. ed. Paris: Hachette, 2000.

CHANTRAINE, Pierre. **Dictionnaire Étymologique de la langue grecque**: histoire des mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1978.

FREIRE, Antonio. **Gramática grega**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

GOBRY, Ivan. **Vocabulário grego da filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

LINS, Jacyntho. **Hellenika: introdução ao grego antigo**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009.

MASIP, Vicente. **Manual introdutório ao grego clássico para falantes de português**. Recife: Editora da UFPE, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA LATINA I

CARGA HORÁRIA: 60H **CRÉDITOS:** 04 **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A língua latina e sua formação histórica; classificação tipológica do latim; morfologia nominal latina; introdução ao sistema verbal latino; práticas de leitura e tradução de textos latinos.

OBJETIVOS: Introduzir o aluno à língua latina clássica, e sensibilizá-lo acerca da importância da mesma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. **Gramática Latina**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

CARDOSO, Zélia de Almeida. **Iniciação ao Latim**. 6. ed. São Paulo: Atica, 2006. (Série Princípios, v. 172).

GARCIA, Janete Melasso. **Introdução à Teoria e Prática do Latim**. 3. ed. Brasília: UnB, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARIA, E. **Dicionário Escolar Latino Português**. 6. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992.

MAURER JR., T. H. **Gramática do Latim Vulgar**. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1959.

NOBREGA, V. L. da. **Rudimentos de Latim**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1951.

TORRINHA, F. **Dicionário Latino Português**. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1942.

VERDIER, R. **Marcus et Tullia**. Rio de Janeiro: Presença, 1978. (Col. Linguagem, v. 10).

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA LATINA II

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: LÍNGUA LATINA I

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Análise do sistema verbal latino; advérbios; partículas interrogativas; preposições; conjunções e interjeições; práticas de leitura e tradução de textos latinos.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno à língua latina clássica, e sensibilizá-lo acerca da importância da mesma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. **Gramática Latina**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

CARDOSO, Zélia de Almeida. **Iniciação ao Latim**. 6. ed. São Paulo: Atica, 2006. (Série Princípios, v. 172).

GARCIA, Janete Melasso. **Introdução à Teoria e Prática do Latim**. 3. ed. Brasília: UnB, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARIA, E. **Dicionário Escolar Latino Português**. 6. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992.

MAURER JR., T. H. **Gramática do Latim Vulgar**. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1959.

NOBREGA, V. L. da. **Rudimentos de Latim**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1951.

TORRINHA, F. **Dicionário Latino Português**. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1942.

VERDIER, R. **Marcus et Tullia**. Rio de Janeiro: Presença, 1978. (Col. Linguagem, v. 10).

COMPONENTE CURRICULAR: METAFÍSICA I

CARGA HORÁRIA: 60H

CRÉDITOS: 04

PRÉ - REQUISITO: —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: A questão da liberdade como problema metafísico.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas metafísicos da modernidade e contemporaneidade, suas soluções e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos; abordar mais especificamente o problema da liberdade ao longo da filosofia moderna e contemporânea.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERGSON, Henri. **Essai sur les données immédiates de la conscience**. 9. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2007.

DESCARTES, René. **Meditações Metafísicas**. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

_____. **As paixões da alma**. Introdução, notas, bibliografia e cronologia por Pascale D'Arcy. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

HEIDEGGER, Martin. **Marcas do Caminho**. Tradução de Enio P. Giachini e Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 2008. (Coleção Textos filosóficos). -

KANT, Immanuel. **Crítica da Razão Pura**. Tradução de Manuela P. Santos e Alexandre F. Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

SARTRE, Jean-Paul. **O ser e o nada** – ensaio de ontologia fenomenológica. Petrópolis: Vozes, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORNHEIM, G. **Sartre: metafísica e existencialismo**. São Paulo: Perspectiva, 1984. (Coleção Debates; 36).

FIGUEIREDO, Vinicius de. **Kant & a crítica da razão pura**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

LEBRUN, Gérard. **Kant e o fim da metafísica**. Tradução de Carlos Alberto R. de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

MARQUES, Silene. **Ser, tempo e liberdade: as dimensões da ação livre na filosofia de Henri Bergson**. São Paulo: Associação Editorial Humanitas/FAPESP, 2006.

SARTRE, Jean-Paul. **Situações I** – críticas literárias. Tradução de Cristina Prado. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.

WORMS, Frédéric. **Bergson ou les deux sens de la vie**. Paris: Quadrige/ PUF, 2004.

_____. **Introduction a Matiere et memoire de Bergson.** Paris: PUF, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: METAFÍSICA II

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Nietzsche, Heidegger e a crítica ao pensamento metafísico.

OBJETIVOS: Familiarizar o aluno com os principais problemas metafísicos da modernidade e contemporaneidade, suas soluções e sensibilizá-lo acerca da importância dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HEIDEGGER, Martin. **Ser e tempo.** Tradução de Márcia de Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2006.

_____. **Marcas do caminho.** Tradução de Enio Paulo Giachini e Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 2008. (Coleção Textos Filosóficos).

NIETZSCHE, F. **Assim falou Zaratustra:** um livro para todos e para ninguém. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

_____. **A Gaia Ciência.** Tradução de Paulo César de Souza. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GIACOIA JUNIOR, O. **Nietzsche.** São Paulo: Publifolha, 2000. (Folha explica).

HEIDEGGER, M. **Introdução à metafísica.** Introdução, tradução e notas de Emmanuel Carneiro Leão. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969.

LEBRUN, Gerard. **A filosofia e sua história.** São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

LOPARIC, Z. **Heidegger.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. (Passo-a-passo, 32).

MACHADO, Roberto. **Nietzsche e a verdade.** Rio de Janeiro: Graal, 1999.

MOURA, Carlos Alberto Ribeiro. **Nietzsche – civilização e cultura.** São Paulo: Martins Fontes, 2005.

NIETZSCHE, F. **Obras incompletas.** Tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1994. (Coleção Os pensadores).

COMPONENTE CURRICULAR: POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAEd		
<p>EMENTA: Política educacional brasileira a partir de 1990: fundamentos e diretrizes. Lei nº 9.394/1996 (LDB): direito à educação escolar, organização administrativa e pedagógica da educação básica e níveis e modalidades de ensino. O financiamento da educação no Brasil. Formação e carreira dos profissionais da educação no Brasil. Política de avaliação externa da educação básica.</p> <p>OBJETIVOS: Proporcionar aos futuros professores o estudo da política educacional brasileira, seus fundamentos, diretrizes e organização, bem como a análise do financiamento da educação e das políticas de valorização do professor no país.</p> <p>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</p> <p>BRASIL. Constituição da República Federal do Brasil de 1988. Capítulo III – Da educação, da Cultura e de Desporto, Seção I – Da Educação, Art. 205 a 214. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 10 abr. 2009.</p> <p>_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/19394.htm>. Acesso em: 10 abr. 2009.</p> <p>DAVIES, Nicholas. Financiamento da Educação: novos ou velhos desafios. São Paulo: Xamã, 2004.</p> <p>DOURADO, Luiz Fernandes (org.) Políticas e gestão da educação no Brasil: novos marcos regulatórios. São Paulo: Xamã, 2009.</p> <p>KRAWCZYK, Nora Rut; VIEIRA, Vera Lúcia. A reforma educacional na América Latina nos anos 1990: uma perspectiva histórico-sociológica. São Paulo: Xamã, 2008.</p> <p>VIEIRA, Sofia L.; FARIAS, Isabel M.S. de. Política educacional no Brasil: introdução histórica. Brasília: Liber Livro Editora, 2007.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>ADRIÃO, Theresa; Peroni, Vera (Org.) Público e privado na educação: novos elementos</p>		

para o debate. São Paulo: Xamã, 2008.

BRASIL. MARE. **Plano diretor da reforma do aparelho do Estado**. Brasília, 1995.

_____. Ministério da Educação. **O Plano de Desenvolvimento da Educação**. razões, princípios e programas. Brasília, DF: MEC, 2007a.

DAVIES, Nicholas. **Fundeb**: a redenção da educação básica? Niterói, 2007.

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. **A avaliação da educação básica no Brasil**: dimensão normativa, pedagógica e educativa. Campinas: Autores Associados, 2007.

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. (org.) **A nova pedagogia da hegemonia**: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005.

_____. **Educação e política no limiar do Século XXI**. Campinas: Autores Associados, 2000. (Coleção Educação Contemporânea)

PERONI, Vera. **Política e papel do Estado no Brasil dos anos 1990**. São Paulo: Xamã, 2003.

SAVIANI, Demerval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. Campinas: Autores Associados, 2007. (Coleção Memória da Educação)

COMPONENTE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UAEd		

EMENTA: Idades da vida. Aspectos biológicos, sociais, culturais e subjetivos da adolescência. Processos identitários e sexualidade na adolescência. Questões da adolescência na contemporaneidade e repercussões na escolarização.

OBJETIVOS: Analisar criticamente o fenômeno da adolescência, na realidade brasileira contemporânea, a partir de aspectos múltiplos de sua constituição, no diálogo entre a Psicologia do desenvolvimento e outras ciências/disciplinas correlatas, para contribuir na formação docente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABERASTURY, A.; KNOBEL. M. **Adolescência normal**. 10. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

COLE, M.; COLE, R. **O desenvolvimento da criança e do adolescente**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

LIBÓRIO, R.M.C.; KOLLER, S.H. **Adolescência e juventude**: risco e proteção na realidade brasileira. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009.

OLTEIRAL, J.O. **Adolescer**: estudos sobre a adolescência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

PRATTA, M. A. B. **Adolescentes e jovens... em ação!**: aspectos psíquicos e sociais na educação do adolescente hoje. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABRAMO, H.W.; BRANCO, P.P.M. (Orgs.) **Retratos da juventude brasileira**: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Persel Abramo, 2005.

ASSIS, S.G. de; PESCE, R.P.; AVANCI, J.Q. **Resiliência**: enfatizando a proteção dos adolescentes. Porto Alegre: Artmed, 2006.

CADERNO CEDES 57. Campinas, v.22, n. 57, ago. 2002 (Educação, Adolescências e culturas juvenis: diferentes contextos).

ESSLINGER, I. **Adolescência**: vida ou morte. São Paulo: Ática, 2006. (Coleção jovem hoje)

KLOSINSKI, G. **A adolescência hoje**: situações, conflitos e desafios. Petrópolis: Vozes, 2006.

LEVISKY, D.L. **Adolescência e violência**: consequências da realidade brasileira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997

OZELLA, S. (Org.) **Adolescências construídas**: a visão da psicologia sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2003.

REVISTA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA. São Paulo, n. 3, ago. 2009. [O desafio da adolescência].

VIVER MENTE E CÉREBRO 155. Scientific American. São Paulo, n. 155, dez, 2005. [A travessia da adolescência].

ZAGURY, T. **Encurtando a adolescência**. 11. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES HUMANAS

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UACS

EMENTA: Relações humanas: conceito e importância. Relações humanas na família. Relações públicas. Relações humanas no trabalho. O trabalho: condições e motivação. Seleção e aprendizagem. Relações interpessoais: comunicação. O indivíduo no grupo: confiança e julgamento, solução de problemas. Liderança: tipos e formas de ação do grupo.

OBJETIVOS: Introduzir à compreensão dos principais conceitos envolvidos pelas relações humanas nas diferentes situações da vida em sociedade, assim como os dilemas éticos enfrentados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lucia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. **Filosofando:** introdução à filosofia. 2. ed. revisada e atualizada. São Paulo: Moderna, 1993.

CHAUI, Marilena. **Convite à Filosofia.** 2. ed. São Paulo: Ática, 2006.

VALLS, Álvaro L. M. **O que é ética?** 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Os Primeiros passos).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAUMAN, Zygmunt. **Vida para consumo:** a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BUNNIN, Nicholas; Tsui-James, E. P. (Org.). **Compêndio de Filosofia.** Tradução de Luiz Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

CANTO-SPERBER, Monique. **A inquietude moral e a vida humana.** São Paulo: Loyola, 2005.

CHAUI, Marilena. **O que é ideologia?** 34. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Coleção Os Primeiros passos).

SINGER, Peter. **Ética prática.** Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção Biblioteca Universal).

WEIL, Pierre. **Relações humanas na família e no trabalho.** 21. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 60H | **CRÉDITOS:** 04 | **PRÉ - REQUISITO:** —

UNIDADE ACADÊMICA: UAEd

EMENTA: Delimitação do campo de estudo da Sociologia da Educação. A relação sociedade e educação a partir dos enfoques sociológicos clássicos. Abordagens contemporâneas em sociologia da educação. Temas atuais em sociologia da educação. Educação brasileira, política e cidadania.

OBJETIVOS: Propiciar condições favoráveis para que os alunos dos cursos de Licenciatura se apropriem de um instrumental teórico-metodológico básico da Sociologia da Educação, que lhes permita compreender a relação sociedade-educação a partir de diferentes perspectivas sociológicas, buscando problematizar e discutir, criticamente, os fenômenos educativos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDREOLA, Balduino Antonio. **Interdisciplinaridade na obra de Paulo Freire: uma pedagogia da simbiogênese e da solidariedade**, in: STRECK, Danilo R. (org.) **Paulo Freire, ética, utopia e educação**, Petrópolis: Vozes, 1999.

BONNEWITZ, Patrice. **Primeiras lições sobre a Sociologia de Bourdieu**. Petrópolis: Vozes, 2003.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo, Editora Melhoramentos, 1973.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

RODRIGUES, Alberto Tosi. **Sociologia da Educação**. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação?** São Paulo: Brasiliense, 1994. (Col. Primeiros Passos)

CARVALHO, Alonso B. de; SILVA, Wilton C. Lima da. **Sociologia e educação: leituras e interpretações**, São Paulo: Avercamp, 2006.

DEMO, Pedro. **Sociologia da educação: sociedade e suas oportunidades**. Brasília: Plano Editora, 2004.

DEWEY, John. **Vida e Educação**. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1975.

LAYRARGUES, Philippe Pomier. **Muito prazer, sou a educação ambiental, seu novo objeto de estudo**. Disponível em: . Acesso em 14/06/2006.

OLIVEIRA, Pécisio Santos. **Introdução à Sociologia da Educação**. São Paulo: Ática, 1995.

SANCHES, Antonio Hernandez. **Sociologia da educação**. Rio de Janeiro: THEX, 2001.

SAUVÉ, Lucien. **Uma cartografia das correntes em educação ambiental**, in: Michhéle Sato e Isabel Carvalho (col.). **Educação Ambiental: pesquisa e desafios**, Porto Alegre: Artmed, 2005.

SEMBEL, Nicolas & BARRERE, Anne. **Sociologia da Escola**, São Paulo: Loyola, 2006.

SORRENTINO, Marcos. **De Tbilisi a Thessaloniki: a educação ambiental no Brasil**, in: **Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente**. Brasília, IBAMA, 2004.

STRECK, Danilo R. **Correntes Pedagógicas: uma abordagem interdisciplinar**. Petrópolis: Vozes, 2005.

TOMAZI, Nelson Dacio. **Sociologia da educação**, São Paulo: Atual, 1997.

TURA, Maria de Lourdes R. **Sociologia para educadores**, in: Coleção Educação e Sociedade, Rio de Janeiro: Quartet, 2004, 2, n.8.

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM FILOSOFIA		
CARGA HORÁRIA: 60H	CRÉDITOS: 04	PRÉ - REQUISITO: —
UNIDADE ACADÊMICA: UACS		
EMENTA: Conteúdo variável com abordagem atualizada de temas relevantes em Filosofia.		
OBJETIVOS: A serem definidos de acordo com o conteúdo abordado.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA		
A ser definida de acordo com o conteúdo abordado.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR		
A ser definida de acordo com o conteúdo abordado.		